

**GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO**

UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA GÓMEZ PALACIO

MAESTRIA EN EDUCACIÓN: CAMPO PRÁCTICA EDUCATIVA

***LOS EMOJIS COMO FACTOR INSTRUMENTAL PARA
DETECTAR LOS EFECTOS EMOCIONALES EN LOS
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR***

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN

PRESENTA:

DAVID GREGORIO DE LA TORRE MONTAÑO

GÓMEZ PALACIO, DGO. JULIO 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO

UNIDAD ACADÉMICA EXTENSIVA GÓMEZ PALACIO

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN: CAMPO PRÁCTICA EDUCATIVA

***Los Emojis como factor instrumental para detectar los
Efectos Emocionales en la operacionalización de las
redes sociales por los alumnos del CBTIS4 de Cd. Lerdo,
Dgo.***

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

PRESENTA

DAVID GREGORIO DE LA TORRE MONTAÑO

DIRECTOR DE TESIS:

DR. JUAN MANUEL RAMIREZ ESPARZA

GÓMEZ PALACIO, DGO. JULIO 2021

Carta de liberación del director de tesis

Carta de liberación de los lectores

Agradecimientos

A Dios primeramente por darme la oportunidad de tener vida y haberse fijado en mí, el que me dé la oportunidad de haber nacido en un núcleo familiar, y es donde podemos decir el escogió a mis padres Erendira y Gregorio; por ponerme oportunidades en mi vida aun cuando a veces no las veía, a mi esposa Lucero que ha soportado mi carácter y forma de ser, por apoyarme en esta etapa de mi vida, a mis compañeros de maestría con los cuales compartí momentos difíciles de algunos de ellos y aun así demostraron fuerza hasta llegar al final, recuerdo el trabajar en equipo con casi todos y renegar en algunos momentos por no ponernos de acuerdo. Saludo también aquellos compañeros que se quedaron en el camino y los recuerdo todavía, no sé qué los llevo a tomar esa decisión de abandonar les digo mientras hay vida hay esperanza gracias por ser parte de esta formación y aprender de ellos.

A los maestros y doctores que nos impartieron cátedras y se desprendieron de su conocimiento para darnos parte de ellos, aquellos maestros que ya no están en vida con nosotros pero fueron parte de lo que estoy viviendo actualmente, quedan en nuestros corazones “Profesor Gabriel Castillo Domínguez”, le brindo un saludo desde este plano existencial.

También para terminar agradezco a Lucy que con ternura y mano dura nos estuvo carrereando para tener en regla todos nuestros expedientes y nuestras cuotas universitarias.

A todo el personal de la Universidad Pedagógica de Durango, que a lo mejor sin conocerle pudieron hacer posible esta realidad el graduarme, a todos ellos miles de bendiciones.

Línea de Investigación

Línea de Investigación: Emojis, Efectos emocionales, Redes Sociales, Prevención de Riesgos.

Palabras Claves: Emojis, Efectos, Emociones, Redes Sociales, Bachillerato.

Resumen

Las emociones son parte filogenética del ser humano y se han vuelto menos expresivas en la interacción humana, debido al factor del uso de las redes sociales en teléfonos inteligentes. Es una necesidad fisiológica del ser humano la interacción social, los Emojis han empezado a presentar un fenómeno en la comunicación de las personas en redes virtuales. La comunicación implica codificación y decodificación, tomando en cuenta esta decodificación se utilizan los Emojis para investigar y visualizar los efectos emocionales de estudiantes de bachillerato, utilizando algoritmos tecnológicos basados en las teorías de Charles Darwin y Robert Plutchik, de estos constructos se desarrolla un mapa emocional que es aplicado en una API llamada @BEmoji en Telegram, con el fin de dar validez a los patrones de las emociones y el sentimiento de los alumnos y con ello prevenir situaciones de riesgo.

Line of research

Line of research: Emojis, Emotionals effects, Social Networks, Prevent Risk

Key Words: Emojis, Effects, Emotion, Social Networks, High School.

Abstract

The emotions be the phylogenetic part of the humans and have become less expressive in human interaction, for the increase use it of the social network in the smartphones. Social interaction is a physiological need of the human; Emojis have begun to present a phenomenon in the communication of people in virtual networks. Communication involves encoding and decoding, taking this decoding, the Emojis are used to investigate and visualize the emotional effects of high school students, using technological algorithms based on the theories of Charles Darwin and Robert Plutchik, of this constructs developing a map emotional and it is applied on an API called @BEmoji on Telegram with the propose to validate a phat of emotions and prevent a behavior risk in high school students.

Contenido	
Agradecimientos	5
Línea de Investigación	6
Resumen	6
Abstract	7
INTRODUCCIÓN	11
CAPÍTULO I	14
EL ORIGEN DE LA PROBLEMÁTICA	14
La Temática Principal que se Aborda	17
La Justificación	18
Antecedentes: Antecedentes Nacionales.	21
Antecedentes a Nivel Internacional	23
Los Objetivos	24
Objetivos Generales	24
Objetivos Específicos	24
Preguntas de investigación	25
Planteamiento del problema	26
Tipología de la Investigación	28
CAPÍTULO II	30
REVISIÓN DE LA LITERATURA	30
Estado del Arte	30
Los Emojis	30
Efectos emocionales	32
Marco Teórico	37
Redes Sociales y Efectos Emocionales	37
Perspectiva Teórica	53
CAPÍTULO III	62
DISEÑO METODOLÓGICO: INTEGRAL	62
El Enfoque	62
Metodología de la Investigación.	63
Descripción de las variables pertinentes a la investigación.	66
Escala y Medidas utilizadas en la investigación. Variables señaléticas	66

Variables Continuas Ordinales Utilizadas en la Investigación.	67
Definición Semántica y Operacional de las variables simples de Emojis	68
Definición Semántica y Operacional de las variables simples de Efectos Emocionales	69
Las Técnicas	72
La Entrada al Campo	73
El Levantamiento de Datos	74
El Esquema Analítico	74
Tesis Central	75
Hypóthesis de trabajo y contrastación en la investigación	76
CAPÍTULO IV	77
ANÁLISIS Y LECTURA DE DATOS	77
Hallazgos Individuales	77
Hallazgos de Grupo	79
CAPÍTULO V	82
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN	82
Bibliografía	84
APÉNDICE	88
Apéndice 1. Encuesta “Uso de las Redes Sociales”	88
Apéndice 2. Mapa Emocional y variables asociadas en la exploración.	89
ANEXOS	92
Anexo 1. Rueda de Las Emociones	92
Anexo 2.	92
ÍNDICE DE GRÁFICOS	
Gráfico 1. Edad de inicio por los encuestados, en el uso de las redes sociales.	16
Gráfico 2. Grupo de 6 "A". Hallazgos encontrados.	81
ÍNDICE DE TABLAS	
Tabla 1. Suicidios por edad y sexo. Nacional.	22
Tabla 2. Variables signalíticas. Cualidades de los sujetos en la investigación.	67
Tabla 3. Definición Semántica y/o Etimológica y operacional de las variables continuas ordinales de Emojis.	69
Tabla 4. Definición Semántica y/o Etimológica y operacional de las variables continuas ordinales de Efectos Emocionales.	70

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ejemplo de expresiones básicas.	12
Ilustración 2. Expresión de emociones y sentimientos. Emojis.	12
Ilustración 3. Señales de aviso de ideación suicida.	23
Ilustración 4. Rueda de las emociones de Plutchik.	27
Ilustración 5 Expresiones faciales básicas	52
Ilustración 6 Emojis primarios	52
Ilustración 7. Esquema Analítico de la Investigación.	75

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Mapa emocional desarrollado.	64
Figura 2 Mapa emocional de Emoji Ira con respecto al sentimiento enojo	65
Figura 3. Recogida de datos	73
Figura 4. Hallazgos Individuales.	78
Figura 5. Interacción del alumno con el algoritmo propuesto. Emoji Ira.	78
Figura 6. Interacción del alumno con el algoritmo propuesto. Emoji Tristeza.	79

INTRODUCCIÓN

Charles Darwin hace un constructo teórico y concluye que existen tres principios por los cuales se pueden explicar las expresiones emocionales y estas son comunes en los seres humanos

I. El principio de hábitos asociados útiles.

Algunas acciones normalmente asociadas a través del hábito con ciertos estados de la mente pueden ser parcialmente reprimidos a través de la voluntad, y en tales casos los músculos que son menos bajo el control separado de la voluntad son los más todavía susceptible de actuar, provocando movimientos que reconocemos como expresivos.

II. El principio de la antítesis.

Ahora cuando uno se induce un estado mental directamente opuesto, hay una fuerte e involuntaria tendencia al desempeño de movimientos de naturaleza directamente opuesta, aunque estos no sirven de nada; y tales movimientos están en algunos casos muy expresivos.

III. El principio de actuación debido a la constitución del Sistema Nervioso, independientemente del primero de la Voluntad, e independientemente en cierta medida del Hábito.

Cuando el sensorio está fuertemente excitado, la fuerza nerviosa se genera en exceso y se transmite en ciertas direcciones definidas, dependiendo de la conexión de las células nerviosas, y en parte por hábito: o el suministro de la fuerza nerviosa puede, como parece, ser interrumpida. Se producen así efectos que reconocemos como expresivos. (Darwin, 1872, pág. 399)

Robert Plutchik defiende la primacía de emociones principales: ira, miedo, tristeza, disgusto, sorpresa, anticipación, confianza y alegría al mostrar que cada una es el

desencadenante de comportamiento con un alto valor de supervivencia (Plutchick, 2003). Más allá de las emociones básicas existen combinaciones de emociones para expresar un sentimiento. (Kelley, 2016)

Cada una de estas emociones tiene un propósito específico: protección (miedo), destrucción (enojo), reproducción (alegría), reintegración (tristeza), afiliación (confianza), rechazo (disgusto), exploración (anticipación) y orientación (sorpresa). (Scherer & Ekman, 2009)

Las expresiones básicas –ver ilustración 1– que son ejercidas por los músculos faciales representan un sentimiento interno del ser humano y pueden ser expresados y representados por símbolos textuales escritos tales como: (˘˘), (σ_σ), (>_<) ʘ, (⊙.⊙) y ʘ (˘˘) ʘ llamados *emoticons*, a la evolución de estos símbolos convertidos en gráficos coloridos se les llama *Emojis*.

Esta forma de expresar la ilocución a través de palabras ha evolucionado a tal

grado que es indispensable comunicar por redes sociales una emoción como las que se observan en la ilustración 2.

Ilustración 2. Expresión de emociones y sentimientos. Emojis.

Los Emojis se emplean con el objetivo de complementar un mensaje repitiendo de manera exacta (o casi exacta) la información ya transmitida de manera verbal en redes sociales. Esta información suele estar relacionada con aspectos emotivos y sentimentales. Aprovechando esta tendencia del manejo de las emociones a nivel masivo y tecnológico se puede incluir la emoción y expresión de sentimientos para la decodificación del sentimiento de las personas (Martín-Mora Parra, 2017)

El diseño de algoritmos y la inclusión de la estructura psicológica como se muestra en el mapa emocional, son herramientas que se utilizan para analizar patrones de comportamiento y así detectar situaciones de riesgos al revisar los efectos emocionales en alumnos de bachillerato.

CAPÍTULO I

EL ORIGEN DE LA PROBLEMÁTICA

En el presente documento de investigación pretende encontrar la relación que existe entre Los Emojis y Los Efectos Emocionales que se producen en los estudiantes del Nivel Educativo de Media Superior. A partir de la aplicación de la Encuesta Sobre el *“Uso de las Redes Sociales”*, diseñada por el Departamento Académico de la Escuela Preparatoria La Salle Campus Torreón (Ver Apéndice 1), la cual fue aplicada en la población estudiantil de Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios N° 4.

En el salón de clase por lo regular se observa en el comportamiento de los alumnos el nivel de atención que refleja en relación al proceso de aprendizaje, la mayoría de las veces en los dispositivos móviles y tiende a depender o estar cerca de ellos, el alumno observa su *“Smart phone”* cada que tiene oportunidad y aunque se le hace alguna llamada de atención buscan el momento de descuido del docente para hacer uso de ese dispositivo electrónico.

Lo anteriormente expuesto, refleja la baja atención en clase por los alumnos, se muestra en menor medida concentración hacia el contenido que se transfiere, y aunque prepare el profesor la clase con el contenido estructurado y específico sobre el tema que se aborda, el alumno se distrae fácilmente y por lo regular la tendencia es atender la activación del celular, algunas veces se observa que lo que abren en sus dispositivos son redes sociales y se comunican con un compañero cercano del mismo salón, es un fenómeno que sucede y se observa constantemente en jóvenes de 15 a 16 años de edad de nivel bachillerato de un status medio bajo.

Como se observa en las respuestas de los alumnos con relación a la variable 3, se muestra que en mayor medida (90%), los jóvenes cuentan con un

dispositivo móvil aun, en función del nivel económico del cual proceden los alumnos –medio bajo– se presenta cierta contradicción, ya que el nivel económico no sustenta el que los jóvenes puedan tener un servicio tecnológico de ese tipo.

El índice de reprobación ha aumentado y el rendimiento académico no es el óptimo para la Currícula que cursan, en los ejercicios es difícil que sigan instrucciones en base a una lectura y esto les provoca frustración y en seguida se distraen con su “*Smart pone*”, veo que los estudiantes tienen una comunicación basada en mensajes a través de su celular e incluso utilizan textos simplificados y símbolos que representan emociones.

El lenguaje utilizado en estas redes sociales se ha deformado, de acuerdo al lenguaje español, provocando una iteración virtual no coherente con la realidad, este fenómeno es el causante de las nuevas interacciones del alumno dentro del salón de clases provocando en el docente una incertidumbre en su práctica docente.

A través de este lenguaje se observa que las intenciones de los jóvenes se pueden expresar con fuerza o intención por medio de Emojis y estos Emojis han pasado a formar parte de esa comunicación. Los seres humanos por naturaleza tenemos un desahogo en nuestras expresiones faciales y esas expresiones tienen un significado interno del ser, a través de esta investigación se pretende analizar esas expresiones que los alumnos tienen en las interacciones en redes sociales y si esas expresiones por medio de Emojis pueden darnos un patrón de conducta que pueda ser una señal preventiva de riesgo.

En el semestre escolar Febrero-Julio 2019 en la preparatoria Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de servicios No. 4 (CBTIS 4) se realizó la encuesta que se menciona para diagnosticar la información con respecto a la interacción que tienen los alumnos de tercer semestre en redes sociales. Fueron encuestados dos grupos y se observa que en el indicador que corresponde a la variable 10, en la cual se muestra que el 73.7% de los respondientes tuvo su

primer contacto con el uso de las redes sociales, cuando tenían la edad de 10 años a 12 años (Ver Gráfico 1).

10.- ¿A qué edad te iniciaste en las redes sociales?

38 respuestas

Gráfico 1. Edad de inicio por los encuestados, en el uso de las redes sociales.

El 97% hace uso diario de las redes sociales en su vida cotidiana, el 76% interactúa en más de tres redes sociales y el 38% utiliza el celular para acceder a alguna red social, Estos datos son diagnósticos ya que solo se aplicaron para observar el comportamiento a manera más profunda de los alumnos entre 15 y 16 años de edad.

Otros datos también obtenidos fueron que las redes sociales en las cuales los jóvenes navegan son “Facebook“, como la preferida, siguiéndole “WhatsApp” y dejando en último lugar Instagram. ¿Que tendrán en común estas Redes sociales? o ¿Que les llama la atención de estas Redes Sociales?

En cuanto al tiempo que le dedican a estar en las redes sociales se muestra que 52% le dedica más de cinco horas al día y en cuanto a las personas con las que interactúan en redes sociales un 37% menciona que no los conocen, específicamente en “WhatsApp” los encuestados el 68% mencionan que pertenecen entre cinco a 10 grupos y que lo que hacen en estas comunidades es ver publicaciones de otras personas, platicar y comentar, y por ultimo publicar contenidos (fotos, videos y mensajes).¿Qué tipo de contenidos? ¿Qué impacto tienen esos contenidos en tus emociones?

Otro dato que se observa es que el 31% manifiesta que sus redes sociales son abiertas a cualquier público sin tener ningún tipo de restricción y que su inicio en las redes sociales fue cuando tenían menos de 10 años de edad, sin embargo 50% de los estudiantes respondieron que las redes sociales si influyen en su vida diaria. ¿De qué manera?, ¿Cuándo son Influenciados que decisiones toman?

Este indicador en la respuesta es un fenómeno que se está presentando en nuestros alumnos que atendemos en el salón de clases, de alguna forma influye en la dinámica escolar, es por eso la importancia de investigar cómo influye en los jóvenes las redes sociales para evitar situaciones de riesgos en la edad que viven.

La Temática Principal que se Aborda

En relación a la problemática que se aborda en esta investigación, desde la pedagogía se inserta en la teoría particularmente en ciencia aplicada, ya que se integran elementos del lenguaje; Además de la psicología. En ciencia pura, el elemento principal que se aborda refiere a la ontología, estos contenidos del saber humano, se unifica y sistematizan por medio de una matriz, una emoción del alumno y un “*Emoji*” gráfico. Este proceso se realiza por medio de una aplicación de comunicación entre alumnos y docente para posteriormente analizar los datos que se captan a través de un “*Emoji*” y se Interpretan por medio de mapa emocional cuantificable en una hoja de datos, así de esta manera se detectan los estados emocionales que ponen en riesgo a los alumnos.

La *Emoción* desde la perspectiva de esta investigación se define como el movimiento que realiza el ser particular hacia el exterior como respuesta a un agente externo, es el elemento motivacional primario y varía en duración. La *emoción* es una expresión facial que puede codificarse y decodificarse a través de símbolos textuales y gráficos (De la Torre Montaña, 2021).

El *Emoji* es la evolución gráfica de símbolos textuales que representan la expresión facial del ser particular manifestada en relación a la percepción emotiva que tiene en ese momento específico, estos *Emojis* tienen intención y fuerza provenientes de tal expresión (De la Torre Montaña, 2021).

En este sentido relacional, como antecedente previo necesario, se delimita a los *efectos* como el resultado de la acción de extensión que realiza el ser particular desde su fuente dinámica con el agente externo a partir de un punto fijo reafirmando la expresión dada por él (De la Torre Montaña, 2021).

La Justificación

De acuerdo a la experiencia laboral en un centro educativo de nivel medio superior, se logró detectar la presencia de emociones y circunstancias anímicas que los alumnos presentan en el desarrollo de su proceso de aprendizaje, mismos que se aprecia si influyen en el menor o mayor aprovechamiento escolar. Localizar a tiempo estos indicadores podría ayudar a que por medio de un conocimiento oportuno de casos de riesgo los alumnos puedan mejorar sus circunstancias emotivas negativas y transformarlas en actitudes positivas que les ayuden a terminar de manera exitosa sus estudios.

Para la escuela tener en tiempo y forma la información sobre el estado emocional de los alumnos generara mecanismos de prevención que deberán trabajarse sobre la población escolar, evitando con ello se incremente el número de alumnos con nivel académico bajo, lo que ayudaría en gran medida inclusive a contrarrestar la presencia de deserción escolar a gran escala.

En base a las estadísticas a nivel nacional, el Estado de Durango está en el tercer grupo en donde las entidades que se caracterizan por mayor “abandono durante” la EMS, ya que la tasa de abandono promedio para este grupo es de 16.1 por ciento, tres puntos porcentuales por arriba del promedio nacional. Estas entidades registran tasas altas de cobertura en secundaria y de absorción a la EMS, pero cuentan con las tasas más altas de abandono escolar durante el nivel

medio superior. En este grupo se incluyen las entidades de Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala y Yucatán. (INEE, 2015)

Entre los jóvenes que abandonaron la EMS, el 36.4 por ciento mencionó que la principal razón por la que dejó la escuela fue por motivos económicos, el 29.5 por ciento por causas escolares-educativas y el 23.1 por ciento por causas personales. En cuanto a las causas específicas, la mención principal es la falta de dinero en el hogar para útiles, pasaje o inscripción, mientras que la segunda razón mencionada como la principal fue que le disgustaba estudiar. La tercera fue que se dieron de baja por reprobar materias (INEE, 2015)

Por lo anterior, dentro de las causas personales es importante conocer cuando un alumno se encuentre en situación de riesgo, y la propuesta consiste en generar un herramienta que permita al alumno manifestar su estado de ánimo de manera constante y crear un banco de datos que generará un perfil del sujeto de estudio que la escuela podrá utilizar para ayudar de la mejor manera al estudiante, este apoyo informativo proveerá a los padres de familia de importantes referentes por medio de los cuales ellos tendrán la responsabilidad de ayudar también a su hijo y con ello formar un círculo virtuoso que reditúe beneficios a favor de la preparación académica del alumno. Hacerlo lo necesario a tiempo será de gran valor pues el detectar situaciones de riesgo puede ayudar a prevenir futuros efectos emocionales e indeseables problemas que el alumno pueda enfrentar de manera personal en su vida diaria o que pueda generar problemas al interior de la institución educativa.

La forma en que se propone concentrar la información constante sobre el estado emocional que el alumnado presenta es por medio de la utilización de los conocidos Emojis. La elección de dicha herramienta responde a la facilidad con que el alumno se encuentra familiarizado con ellos por su constante utilización en

las redes sociales, lo que representa un apoyo visual de fácil identificación por parte de los alumnos en estudio.

Tratar de detectar el estado sentimental del alumno por otros medios como lo es que el docente logre identificar la situación anímica del alumno y posteriormente orientarlo a trabajo social es menos rápido que cuando se tiene una expresión personalizada de parte del alumno de manera diaria. El cruce de los datos que el alumno vierta periódicamente en tiempo real ayudará al centro de estudios a tener un diagnóstico de la situación por la que atraviesa el estudiante de tal manera que podrá tomar decisiones oportunas y asertivas; una responsabilidad que el cuerpo académico y las reglas de la institución demandan identificar para poder mejorar el rendimiento escolar.

Para el director de una escuela siempre será importante detectar factores de riesgo en los que puedan caer los alumnos y desafortunadamente hoy en día poder identificar que el alumno esté viviendo circunstancias de conflicto que le afecten en muchas de las ocasiones se conoce a destiempo, cuando el joven ya se está enfrentando una realidad adversa y en el peor de los casos sin poder hacer nada.

Ante la falta de reconocimiento de nuestras emociones la utilización de la presente herramienta provocará en el alumno la confianza suficiente para emitir información valiosa, contrario a lo que tradicionalmente se hace cuando se opta por enfrentar al alumno con un trabajador social, profesional con quien tiene que sincerarse en la mayoría de las ocasiones ya cuando el conflicto o el problema se encuentra muy instalado en su vida. El que el alumno vierta la información de manera personalizada por medio de Emojis jugará un papel importante pues se estima que el alumno al momento de comunicar sus emociones de forma diaria también tendrá la oportunidad de realizar un ejercicio de interiorización y reflexionar cuando tenga que responderse a la pregunta diaria de “¿cómo se encuentra?” y es posible que al cuestionarse tome la decisión diaria de hacer algo

para sentirse mejor cada día de manera automática, auto apoyándose en sus propios recursos emocionales o buscando ayuda familiar o de alguna amistad que le pueda ser de ayuda oportuna, encontrando un área de oportunidad para sentirse mejor cada día.

De acuerdo a lo anteriormente explicado los resultados y las acciones que se prevea implementar ante la detección de una situación de riesgo ayudará al alumno a sentirse mejor y por lo tanto mejorar su rendimiento académico, a la escuela a mejorar sus tiempos en la detección oportuna y prevención de problemas entre la población estudiantil por consecuencia en su toma de decisiones y a los padres de familia en mejorar la relación interpersonal con su hijo y la armonía en la que se debe encontrar el entorno familiar del estudiante.

Para finalizar, diremos que el flujo de información que se va a generar de manera diaria y constante ayudará a conseguir los objetivos planteados en el desarrollo de este trabajo y se tendrán más elementos para que los docentes y orientación educativa puedan proponer estrategias para evitar situaciones de riesgos en los estudiantes.

Antecedentes: Antecedentes Nacionales.

Dentro de los riesgos que se enfrentan los usuarios menores de edad en las redes sociales, son la exposición a mensajes de odio y material sin filtro que puede afectar su comportamiento, sentimientos y emociones.

Actualmente, en la República Mexicana se ha observado el aumento del suicidio consumado en adolescentes, de 10 a 19 años y adultos jóvenes de 20 a 24 años de edad de acuerdo a las Estadísticas de Mortalidad del año 2000 al 2009, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Tanto el INEGI como un estudio epidemiológico sobre el suicidio en México dirigido por Borges y colaboradores, reportan al suicidio consumado como un acto particularmente masculino; en este estudio epidemiológico los investigadores mencionan que el suicidio se incrementó hasta un 275% en adolescentes y

adultos jóvenes, en el rango de 15 a 29 años de edad. Describen que las mujeres muestran una tendencia a idear, planear e intentar el suicidio. Asimismo, encontraron que el ahorcamiento y el uso de arma de fuego son los métodos empleados por los hombres para lograr el suicidio y que en las mujeres son el ahorcamiento y el envenenamiento. Finalmente, mencionan que los factores de riesgo predisponentes de la conducta suicida en los adolescentes mexicanos, son la presencia de trastornos mentales como el trastorno depresivo, el trastorno por uso de sustancias, el trastorno en el control de los impulsos; y en las mujeres el trastorno de ansiedad. Ambos estudios, mencionan que las zonas de la República Mexicana que presentan mayores reportes de conducta suicida son Nuevo León en la zona norte y Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco en la zona sur del país. (Martín-del-Campo, González, & Bustamante, 2013, pág. 3).

Como se muestra en la tabla 1 el indicador de suicidio de 15 a 19 años representa el segundo lugar (INEGI, 2013, pág. 88), por lo tanto ese rango de edad de la muestra de la población en donde se realizaron la investigación. Un factor alarmante es cuando el adolescente tiene la idea de suicidarse según el Instituto Nacional de salud Mental (Martín-del-Campo, González, & Bustamante, 2013):

Tabla SEQ Tabla 1 ARABIC 1. Suicidios por edad y sexo. Nacional.*

Suicidas por ámbito geográfico de residencia habitual y grupo quinquenal de edad según sexo 2011

Cuadro 8

Ámbito geográfico Grupo quinquenal	Total	Hombres	Mujeres	No especificado
Estados Unidos Mexicanos	5 718	4 621	1 095	2
De 10 a 14 años	249	141	108	0
De 15 a 19 años	859	600	259	0
De 20 a 24 años	916	729	187	0
De 25 a 29 años	716	575	141	0
De 30 a 34 años	559	470	89	0
De 35 a 39 años	521	443	78	0
De 40 a 44 años	448	385	63	0
De 45 a 49 años	346	296	49	1
De 50 a 54 años	271	234	37	0
De 55 a 59 años	199	172	27	0
De 60 a 64 años	166	152	14	0
De 65 a 69 años	140	118	22	0
De 70 a 74 años	112	102	10	0
De 75 a 79 años	75	75	0	0
De 80 a 84 años	53	49	4	0
De 85 y más años	39	37	2	0
No especificado	49	43	5	1

Fuente: INNE

Las manifestaciones emocionales contenidas representan una crisis para el sujeto y muchas veces se convierte en un patrón de conducta y cuando estas emociones no se liberan desencadenan un pensamiento suicida, este factor de riesgo se ha hecho presente en los adolescentes, la sensación de aburrimiento su emoción previa es el disgusto y el disgusto es una emoción primaria que representa rechazo según Darwin (Darwin, 1872).

- Manifestaciones de ideas de daño, de muerte y de “no despertar”.
- Cambios importantes en los hábitos alimenticios y del sueño.
- Pérdida significativa de interés en las actividades habituales (antes placenteras).
- Retraimiento respecto de los amigos y miembros de la familia.
- Manifestaciones de emociones contenidas (crisis), alejamiento o huida.
- Uso y abuso de alcohol y de drogas.
- Descuido del cuidado personal.
- Situaciones de riesgo innecesarias.
- Preocupación acerca de la muerte.
- Aumento de molestias físicas frecuentemente asociadas a conflictos emocionales, como dolores de estómago, de cabeza y fatiga.
- Pérdida de interés por la escuela o el trabajo escolar.
- Sensación de aburrimiento.
- Dificultad para concentrarse.
- Deseos de morir.

Ilustración 3. Señales de aviso de ideación suicida.

Fuente: INEGI

Antecedentes a Nivel Internacional

En el trabajo de VANDERHOVEN (2014) titulado “Enseñar a los adolescentes los riesgos de las redes sociales: Una propuesta de intervención en secundaria”, presenta respecto al manejo de las redes sociales tres riesgos: manejo de grupos de odio, tráfico de información en redes sociales y la invasión de privacidad a través de publicidad mala.

La investigación demuestra que los jóvenes de secundaria no tienen una madurez para clasificar que información si es segura y cual no, por otro lado los seres humanos no estamos diseñados para manejar diferentes emociones cada cinco minutos que es lo que realizan nuestros alumnos al estar involucrados en las

redes sociales, los comportamientos de los jóvenes se han modificado a tal grado que manejan emociones extremas en un mismo día. (Orlowski, 2020)

Las motivaciones más frecuentes en las que los jóvenes utilizan las redes sociales, son la psicológica y la social, y que dependiendo el género los jóvenes hombre es emocional y las jóvenes mujeres es de carácter relacional. (Colas P. G., 2012)

Las implicaciones del uso de las redes sociales y de las emociones que los jóvenes puedan manejar dentro de ellas son alarmantes y es un proceso no natural que afecta el desarrollo psicológico de nuestros alumnos (Orlowski, 2020). Es por ello la importancia de prevenir situaciones de riesgo que a simple vista no logramos identificar como maestros en el aula, esta dinámica de vida en el ámbito académico y social a tomado por sorpresa a todos los involucrados en la educación y muestra de ello es que las decisiones que han tomado nuestro jóvenes en la actualidad es el suicidio, agresiones, depresiones y la poca capacidad para la socialización cara a cara.

Lo que se observa es que en edades menores se presenta un incremento de suicidio, estudios en Estados Unidos de América presentan una tendencia similar de muerte en jóvenes e investigaciones recientes presentadas en el documental el dilema de las redes sociales reconocen que las causas son por el manejo de sentimiento y emociones que a su edad no están capacitados para hacerlo (Orlowski, 2020).

Los Objetivos

Objetivos Generales

Desarrollar un algoritmo que permita la detección de las emociones de los alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.4 de Educación Media Superior.

Obtener la caracterización de las emociones de los alumnos de Educación Media Superior a través de la interacción de los símbolos gráficos, Emojis.

Objetivos Específicos

Prevenir efectos emocionales de riesgo en alumnos de Educación Media Superior a través de la recolección de datos en la utilización del algoritmo mediante la aplicación @BEmoji.

Detectar estados de ánimo del sujeto a través de la interacción en redes sociales mediante los Emojis, esos estados emocionales deben ser descriptibles por medio de un mapa emocional en el cual las emociones primarias que son, “Alegría, Ira, Miedo, Tristeza, Disgusto y Sorpresa”; Permitirán que el alumno pueda indagar en su sentir a través de preguntas referentes y así será analizado si proviene de un factor interno o uno externo que el sujeto vive.

Preguntas de investigación

Los jóvenes que viven en el siglo XXI y que se atienden dentro del aula, en el nivel bachillerato, ya utiliza redes sociales por lo que surge la inquietud de saber en primera instancia ¿Cómo las utiliza?, y en segunda ¿Para que las utiliza? De manera empírica, aún no se tiene evidencia objetiva, por lo que aún no sabemos con exactitud sobre este indicador, sin embargo, lo que sí se puede constatar, es que están expuestos al uso de las redes sociales, estamos hablando de jóvenes de entre 15 y 18 años que para ellos es normal comunicarse y atender o pedir información a un dispositivo que está conectado a un mundo de información.

Es por eso que podemos preguntarnos en esta investigación para poder identificar e indagar primero ¿Cuál es la relación entre una emoción virtual y la que experimenta realmente el alumno?, segundo Será posible modificar la conducta en forma asertiva de un alumno por medio de “Emojis” virtuales, y tercero ¿Cómo los docentes podremos evitar situaciones de riesgo en los alumnos a través de un “Emojis” o mensaje positivo? ¿Qué decisiones toman los jóvenes a partir del uso de las redes sociales? ¿Cuáles son las emociones más comunes que manejan los jóvenes en este rango de edad, en las redes sociales?

De igual manera surge la inquietud investigativa de conocer, para un joven que es más importante ¿Lo que dicen en las redes sociales o lo que vive en el día a día? Indagar sobre ¿Se puede influenciar positivamente en los jóvenes por medio de las redes sociales?

Planteamiento del problema

Las emociones que experimenta un joven a su edad son parte de su vida cotidiana, claro, si estas se dan en forma natural, pero en relación al planteamiento del problema que se indaga, esto es, focalizar las emociones y sobre todo, que sucedería si son influenciadas o si son manipuladas, o si son expuestas por medio de un mundo virtual, que en su gran parte no tiene límites y control.

Para ello se identifica cuáles son las emociones básicas que cualquier ser humano pueda identificar, estas emociones relacionarlas con un Emoji de uso común en las redes sociales, estos Emojis cuantificarlos en una matriz para después analizarlos con los expedientes psicológicos e historiales de calificaciones para poder cualificarlos y así poder hacer un análisis de cómo puede ser confiable y detectar por medio de Emojis sentimientos que arriesguen la integridad de los alumnos.

Las emociones como las describe Darwin son parte de la humanidad y estas se ven reflejadas en una expresión facial, esta expresión refleja el interior de la persona, el sentimiento, este sentimiento es una comunicación y tiene fuerza e intención. Esta emoción y los Emojis serán el objeto por el cual mediremos esos sentimientos del ser humano. (Darwin, 1872)

Dicho esto se plantea que debido a los cambios generacionales entre docentes y alumnos debemos buscar las formas para aproximar el método de enseñanza de un docente y las características de aprendizaje de un alumno del siglo XXI que cada vez se hace más amplia viéndose reflejada en el bajo rendimiento y comportamiento de nuestros alumnos en el salón de clases, este comportamiento

metodología abre una ventana para poder realizar un mapa emocional computarizado, que pueda ser cuantificable en una matriz.

La propuesta para poder cuantificar una emoción es que el sujeto en este caso el alumno introduzca un dato que proviene de un Emoji expresivo básico que son: la ira, miedo, tristeza, felicidad, disgusto y sorpresa para que pueda ser guardado, acumulado y evaluarlo estadísticamente.

Este dato guardado se podrá analizar o evaluar para que nos dé un patrón de comportamiento emocional del alumno y así prever si se encuentra en una situación de riesgo.

Tipología de la Investigación

En relación a la manera en que se realizara la investigación, se precisa la tipología, que refiere a la ordenación de los elementos que la sustentan. Por la proposición del Objetivo, esta es de *Innovación*, ya que supone un cambio en la prevención de situaciones emotivas extremas en el hacer de los alumnos y su relación con el trabajo que se realiza en el salón de clases; en esta prevención, y a partir de posibles hallazgos, la aceptación del uso del manejo de las redes sociales por parte del docente, en la posible atención a los problemas emotivos del alumno. El uso de una aplicación para tratar de medir las emociones de un alumno.

En función del objetivo planteado, la ordenación de la exploración se muestra *Experimental*, ya que se trata de comprobar objetivamente la manera en que esta aplicación pueda arrojar elementos de análisis en tiempo y forma para la detección y acercamiento de las emociones en forma cuantificable.

Por la *Orientación Funcional*, la indagación se muestra *fáctica* ya que se trabaja con los sucesos planteados en tiempo real, en relación al uso de los Emojis por parte de los alumnos, en un sistema a través de una aplicación y se observara si existe una relación entre lo que se almacena de los datos y la

dinámica en comportamiento de los estudiantes medido en los Efectos Emocionales.

Además por la *Orientación Funcional*, será *aplicada*: La intervención del investigador será de constante intervención pues tendrá que acostumbrar a los docentes pilotos al uso de la aplicación, y realizara ajustes para el buen uso de la aplicación y la interpretación de los datos.

Por la *Orientación Operacional* es *sincrónica* ya que el análisis de las emociones y su representación gráfica -Emojis- se detectara en el tiempo que corresponde a un semestre del ciclo escolar vigente.

Se observa *transversal*, ya que se analizara una parte del fenómeno en un tiempo específico, la propuesta es observar el comportamiento emocional en los estudiantes del segundo y sexto semestre de bachillerato durante ciclo escolar 2020-2021.

Se plantea *inductiva*, ya que de una manera coherente la asertividad de las emociones y el comportamiento integran las partes para la construcción de un análisis para prevenir riesgos en los alumnos.

Por la *forma de ejecución* se plantea *evolutiva*, debido al nivel de procesos que tendrá la investigación en su primer nivel se establecerán los parámetros de las emociones que deben cuantificar. En su segundo nivel se comprueba si el piloto con los alumnos demuestra Indicadores de riesgo. En su tercer nivel los datos acumulados que se capturan en tiempo real son factibles para lanzar mensajes de riesgos.

Se diseña *participativa*, pues en la investigación la interacción es constante ya que el alumno debe iniciar su asistencia diaria en la aplicación y el docente de pedir a los alumnos su participación inicial y analizar los datos observados.

Se esboza *prospectiva*, ya que es una parte de la historia que proyecta las dimensiones del objeto de estudio a futuro, esto es, detectar y prevenir posibles

frustraciones emocionales negativas que afecten al estudiante como a quienes lo rodean.

Por la *derivación expositiva*, se muestra *especificativa*, Porque implica la recolección de datos y en base a estos se emite una alerta y en base a la alerta se tiene que hacer un análisis.

Además se plantea *explicativa*, pues se tendrá que señalar en base a lo que el alumno está reflejando en el sistema estadístico, su realidad emocional.

CAPÍTULO II

REVISIÓN DE LA LITERATURA

En el presente capítulo en referente a las siguientes fuentes bibliográficas se presenta las variables de la investigación que son: Emojis, Redes Sociales y Efectos emocionales. Dichas variables se muestran como el eje importante para complementar y argumentar el desarrollo de la investigación “Los Emojis como algoritmo instrumental para detectar los Efectos Emocionales en la operacionalización de las redes sociales por los alumnos del CBTIS4 de Cd. Lerdo, Dgo.” Existen áreas del conocimiento que se relacionan como por ejemplo la Psicología que estudia el comportamiento de la mente, las ciencias social, la tecnología en redes sociales y el uso de símbolos como Emojis en la comunicación entre las personas, todos estos estudios se unen para escudriñar y formar nuevas hipótesis que nos mostraran los efectos emocionales y los comportamientos específicos de los estudiantes mediante la utilización de los Emojis.

Estado del Arte

Los Emojis

Los Emojis son una herramienta característica de lenguaje conocido y empleado por la mayoría de usuarios. Los Emojis son una parte muy importante de la vida virtual. Su uso depende de distintos factores, estudios permiten concluir que si bien es cierto que la comunicación puede realizarse sin ellos, su uso es considerado como facilitador tanto a la hora de escribir los mensajes, como a la hora de interpretarlos. Los Emojis identificados con emociones positivas (alegría, amor, etc.) son fácilmente entendibles y asociados con el sentimiento principal que representan. Este tipo de emoticonos aparecen de manera muy frecuente en los mensajes que se envían en cualquiera de las herramientas y redes sociales típicamente utilizadas por las personas. En cambio, cuando se introducen

emoticonos de carácter más negativo (tales como el asco o el miedo), las personas experimentan severas dificultades en el proceso de asociación y selección. La consecuencia directa es que son menos utilizados, aunque no debe olvidarse además la menor frecuencia con la que temáticas que pudieran requerir de estos símbolos aparecen en las conversaciones virtuales. El contexto lingüístico de los mensajes determina en prácticamente todos los casos el tipo de Emojis que se incluyen. De este modo, si se tratan temas positivos, los emoticonos van a seguir esta tendencia. Sin embargo, si se habla de temas negativos, los emoticonos repiten este hecho. Las únicas excepciones son aquellas en las que se realizan juegos de palabras para introducir bromas o cuando se emplean los Emojis como un todo en ausencia de texto.

Otras veces los Emojis se emplean con el objetivo de complementar el mensaje repitiendo de manera exacta (o casi exacta) la información ya transmitida de manera verbal. Con ello los autores se aseguran de que sus mensajes sean correctamente interpretados a la vez que aportan más fuerza. Las semejanzas de uso de emoticonos y Emojis y el lenguaje no verbal en las conversaciones cara a cara son notables: Ambos introducen información adicional.

Esta información suele estar relacionada con aspectos emotivos y sentimentales; Los matices que introducen en las conversaciones son sumamente valiosos. Por otro lado sin embargo, existen diferencias que los separan: Los Emojis son elegidos de manera consciente, mientras que la comunicación no verbal es introducida de un modo automático; Existen aspectos de la comunicación no verbal que son muy difíciles de introducir a través de un símbolo gráfico, como por ejemplo la proxemia; El proceso de uso de los Emojis es aprendido, mientras que el lenguaje no verbal es universal e innato en todas las personas; La consecuencia directa de estos hechos se traduce en las dificultades comunicativas e interpretativas que a veces experimentan los usuarios de internet en sus interacciones. (Martín-Mora Parra, 2017)

La adición de Emojis tiene como objetivo además modificar la reacción que los lectores de los mensajes pueden tener ante determinadas informaciones. De este modo, suelen añadirse emoticonos sonrientes para aligerar el tono emocional de la conversación haciendo que la reacción ante los mensajes sea menos negativa.

En determinadas ocasiones, los emoticonos son empleados para recrear de manera visual una relación de cercanía con la persona con la cual se está conversando. Por ello es bastante común encontrar Emojis que generan complicidad y crean sentimientos positivos en los lectores.

Dentro de la gran heterogeneidad y variedad de Emojis que las redes sociales ofrecen, los usuarios de internet seleccionan generalmente los mismos símbolos para expresar las mismas emociones, las diferencias individuales de las personas en cuanto al uso de emoticonos tienden a desaparecer cuando éstos tienen significados muy claros asociados a determinadas emociones, sentimientos o acciones. Este hecho determina que dichos símbolos sean utilizados con idéntico propósito. Con ello se crea un lenguaje familiar de símbolos fácilmente entendibles por cualquier persona. Esto quiere decir que existen emoticonos emotivos universales. (Martín-Mora Parra, 2017)

Asimismo, otros autores mencionan que han explorado con modelos semánticos distribucionales, cómo el significado y el uso de Emojis varía entre los idiomas, así como a través de las épocas del año. También se pregunta si es posible predecir el Emoji que un mensaje contiene solo utilizando el texto del mensaje. Se demuestra que el sistema basado en deep-learning es capaz de realizar esta tarea con buena precisión y que se puede mejorar los resultados si además del texto se utiliza información sobre las imágenes que acompañan al texto. (Barbieri, Machine Learning Methods for Understanding Social Media Communication: Modeling Irony and Emojis, 2017)

Efectos emocionales

Está sucediendo algo completamente novedoso. Apenas en los últimos cinco o diez años, prácticamente todo el mundo ha empezado a llevar consigo en todo momento un pequeño dispositivo llamado «teléfono inteligente», apto para la modificación algorítmica de la conducta. Muchos de nosotros empleamos asimismo otros dispositivos similares, como los denominados «altavoces inteligentes», en la encimera de la cocina o el salpicadero del coche. Nos siguen el rastro y miden lo que hacemos constantemente, y nos devuelven reacciones prediseñadas todo el tiempo. Los algoritmos se atiborran de datos sobre nosotros cada segundo. ¿En qué tipo de enlaces hacemos clic? ¿Qué vídeos vemos hasta el final? ¿Cuánto tardamos en pasar de una cosa a la siguiente? ¿Dónde estamos cuando hacemos estas cosas? ¿Con quién tenemos contacto, en persona y a través de internet? ¿Qué expresiones faciales mostramos? ¿Cómo cambia nuestro tono de piel en distintas situaciones? ¿Qué estábamos haciendo justo antes de comprar algo, o de no comprarlo? ¿Votamos o no votamos? Todas estas mediciones, y muchas más, se comparan con otras similares sobre la vida de multitud de personas obtenidas mediante espionaje masivo. Los algoritmos establecen correlaciones de lo que hacemos con lo que hacen casi todos los demás. Los algoritmos no nos entienden realmente, pero los datos confieren poder, sobre todo en grandes cantidades. Si a muchas otras personas a las que les gustó la misma comida que a nosotros les desagrada ver imágenes de un candidato enmarcadas en color rosa en lugar de en azul, probablemente a nosotros también, y no hace falta que nadie sepa por qué es así, ¿Estamos tristes, nos sentimos solos o asustados? ¿Alegres, confiados? ¿Tenemos la regla? ¿Estamos experimentando un pico de ansiedad laboral? Supuestos anunciantes pueden aprovechar el momento en que estamos perfectamente predispuestos para influir en nosotros con mensajes que han funcionado en otras personas con las que compartimos rasgos y situaciones. (Lainer, 2018, pág. 246)

Lanier reconoce la importancia del control social ejercido a través de internet “a la antigua usanza”, esto es, impulsando leyes de propiedad intelectual, espiando a los adversarios políticos o bloqueando el acceso a determinados contenidos. Pero señala que el poder más relevante que se ejerce en la red es de tipo económico y no político, y se canaliza precisamente a través de algunas de sus características con mayor potencial liberador, como los diseños de código abierto o el acceso libre a los contenidos. Según explica, el ciberespacio se está organizando prioritariamente en torno a un número reducido de lo que denomina “servidores sirena”. Estos servidores (controlados por las grandes empresas digitales: Amazon, Facebook, Google, etc.) prestan servicios online por lo general gratuitos a cambio de recabar millones de datos sobre nuestros comportamientos en la red. Lanier denuncia la opacidad de estos servidores en el manejo de la información que almacenan y advierte como hacen cada vez más autores de la construcción de un gigantesco panóptico virtual. (LANIER, 2014, pág. 3)

Aprovechando esta tendencia del manejo de las emociones a nivel masivo y tecnológico se puede aprovechar la inclusión de emoción y expresión de sentimientos y por excelencia el objetivo principal con el que los usuarios de internet y de la comunicación mediada electrónicamente utilizan los Emojis y emoticonos. Esta característica se presenta en todas y cada una de las redes sociales utilizadas. Además, estos símbolos son aclaratorios y en muchas ocasiones ayudan a la correcta interpretación de la información. (Martín-Mora Parra, 2017)

En relación a la comprensión emocional de los emoticonos, se observa una identificación de estos símbolos con las emociones básicas. Dicha identificación es casi perfecta en determinadas ocasiones, mientras que en otras supone mayor dificultad interpretativa para las personas. (Martín-Mora Parra, 2017)

Dentro de cada texto o mensaje escrito en el ciberespacio los Emojis desempeñan una función del lenguaje, exactamente igual que el resto de

elementos que forman parte del contexto lingüístico. Dichas funciones varían en cada emoticón, sin embargo, los datos analizados en el presente estudio permiten afirmar que la función del lenguaje que más aparece en forma de Emoji es la emotiva o expresiva, La función emotiva introduce elementos expresivos y sentimentales dentro de los textos. Los Emojis que realizan tal función suelen ser símbolos muy expresivos que concuerdan con los sentimientos del autor ante el tema o con aquello que se pretende expresar. Además, a veces también son utilizados para crear o expresar cierto vínculo de amistad entre las personas que mantienen la conversación. (Martín-Mora Parra, 2017)

Las otras dos funciones del lenguaje que los Emojis introducen dentro de los mensajes virtuales son la función conativa y referencial. En ambos casos, dichas funciones tienen las características propias que su nombre indica y, o bien llaman la atención de los interlocutores invitándolos a participar, o añaden información que va más allá del mensaje verbal. En ambos casos estas funciones suelen ser secundarias a la emotiva, de este modo el mismo Emoji realiza dos funciones al mismo tiempo. (Martín-Mora Parra, 2017)

Estas expresiones que se utilizan en una comunicación con llevan una expresión interna del ser y se plantea la realización de un cambio en las emociones combinándolas entre sí: "las diferentes emociones se pueden cambiar para producir un rango de experiencias aún más amplio. La esperanza y alegría, combinadas se convierten en optimismo; la alegría y la aceptación nos hacen sentir cariño, el desengaño es una mezcla de sorpresa y tristeza" (Velenzuela, 2017)

Según Darwin, la evolución no solamente se refiere a las estructuras anatómicas, sino también a los procesos "mentales" y a la conducta emocional de los animales y personas. Asumía que las emociones manifiestan un proceso evolutivo y que pueden identificarse filogenéticamente a distintos niveles. El punto de vista darwiniano sobre la expresión de las emociones es claramente funcional.

La expresión emocional tiene una serie de cometidos. Actúa como señal y prepara para la acción. Podemos destacar algunas implicaciones de los puntos de vista de Darwin. En primer lugar, la existencia de programas genéticos que influyen en el patrón de expresión de las emociones. Por otro lado, el interés en el hecho de explicar cómo ciertas expresiones emocionales han sido relevantes en la supervivencia y qué es lo que comunican exactamente. En este trabajo exponemos algunos de estos tópicos.

La aportación más destacable de la teoría de Darwin a la expresión de las emociones es la asunción de que los patrones de respuesta expresiva emocional son innatos y que existen programas genéticos que determinan la forma de la respuesta de expresión emocional. Tales reacciones pudieron ser útiles en su momento, aunque en la actualidad hayan perdido todo valor funcional. No obstante, el aprendizaje puede determinar que una reacción se presente en ciertas situaciones, o no, además de modificar el propio patrón de respuesta expresiva. Algunas de las expresiones innatas necesitan de práctica antes de que puedan ejecutarse de forma completa y correcta (por ejemplo el llanto y la risa). Habitualmente lo que es innato es el programa que determina la respuesta emocional, pero ésta no puede producirse si no existe el adiestramiento o aprendizaje necesario.

Según Plutchik (1991), las implicaciones de la teoría de Darwin respecto a la psicología de la emoción podrían resumirse en cinco preguntas relativas a la expresión de las emociones: 1) ¿Cuál es la naturaleza precisa de la expresión que estamos observando?; 2) ¿De qué otras respuestas se ha desarrollado a nivel ontogenético? 3) ¿Cuál es el origen filogenético de la misma?; 4) ¿Qué estados internos y estímulos específicos interaccionan para producir tal conducta (causa proxima)? y 5) ¿Qué implicaciones tiene para la supervivencia (causa final)?.

Según el propio Plutchik, aquellas disciplinas que pretenden dar respuesta a

alguna de estas cuestiones representan la herencia de Darwin. (Choliz & Tejero Gimeno, 1994, pág. 13)

Las conclusiones de Darwin no solamente se basan a nivel conceptual si no existen estudios de casos como por ejemplo.

- Estudio de la expresión de las emociones en animales filogenéticamente cercanos al ser humano.

- Estudio de la expresión de las emociones en ciegos de nacimiento que nunca han podido ver dichos gestos y que, por lo tanto, no los han aprendido supuestamente.

- Estudio de la expresión de las emociones en niños, presumiblemente antes de que hubieran podido aprender cómo expresan dicha emoción otras personas.

- Evidencia de que las personas de diferentes culturas y etnias realizan movimientos y gestos parecidos cuando experimentan emociones similares.

- Estudio de las emociones expresadas en obras de arte (pintura y escultura)

- Emociones experimentadas cuando se estimula eléctricamente ciertos músculos asociados a determinadas experiencias emocionales. (Choliz & Tejero Gimeno, 1994)

La inteligencia social implica una amplia conciencia del valor de las conexiones sociales, así como la capacidad de adoptar la perspectiva de otra persona, para que se desarrolle es indispensable el proceso de la comunicación entre individuos. En la actualidad la tecnología brinda oportunidades de mejorar la comunicación y la inteligencia social a través de dispositivos que disminuyen barreras de tiempo y espacio, sin embargo simultáneamente es posible generar nuevos ruidos que pueden reducir la efectividad del proceso central. El propósito de analizar el código en una comunicación escrita por medio de teléfonos inteligentes bajo la perspectiva del interaccionismo simbólico es el fin de comprender si con los Emojis se genera comunicación o únicamente un

intercambio de mensajes. Se observa que en la mayoría de los Emojis intercambiados el significado de un mismo Emoji es distinto para el emisor y el receptor del mensaje, por lo que los beneficios de la rapidez y ubicuidad brindados por el uso de los teléfonos inteligentes en este contexto pierden su significancia. (Peña-Cheng, Resendiz López, Cabello Cervantes, Valencia Pérez, & Díaz Nieto, 2019)

Marco Teórico

Redes Sociales y Efectos Emocionales

La investigación sobre redes sociales apunta al análisis estructural y funcional en condiciones de adversidad o en grupos socialmente vulnerables identificando el impacto de las relaciones en la red sobre el bienestar, la participación y la integración social de los individuos. El estudio de las redes sociales ofrece entonces un amplio panorama de desarrollo tanto para la psicología social como para diversas áreas aplicadas de la psicología, su comprensión y desarrollo agencia un proceso complejo dedicado a la definición y análisis de la estructura social desde la consistencia de sus funciones y roles como mecanismos para la protección e integración de los individuos. La dinámica de relaciones de la redes favorece al bienestar de las personas pero también es cierto que sus debilidades, disfuncionalidades y desaciertos constituyen factores de alarma para la salud física y mental de los actores de las redes así como para el colectivo, ello demanda la comprensión del fenómeno social desde diversas ópticas cuyo carácter integrador y multidimensional sean la base de análisis pues mediante el estudio de la redes sociales se atienden eventos relacionados con el desarrollo, bienestar y funcionamiento de los individuos, también posibilita la dinámica de las características o indicadores de funcionamiento que la misma posee, por la visión general de las relaciones de soporte y reciprocidad que ofrece, pero esencialmente porque permite el desarrollo de colaboración y ayuda respetando las acciones independientes de los actores pertenecientes a la misma otro factor importante a resaltar es que representa una forma de influencia y avance positivo sobre la comprensión de la interacción humana dentro del grupo

social como mecanismo para el afrontamiento de las adversidades y de aumento de los niveles de bienestar y salud mental. (Ávila-Toscano, 2009, pág. 9)

Autores como P. Colas, T. González y J. de Pablos (2013), en función de los resultados de su investigación muestran que los jóvenes en su mayoría usan de manera habitual las redes sociales y se identifican dos vertientes motivacionales en su uso: una social y otra psicológica. No se hallan diferencias significativas entre sexos en cuanto a frecuencia de uso, pero sí en las motivaciones para su acceso. Las de los chicos son de tipo emocional, mientras que en las chicas predomina la motivación de carácter relacional. Los resultados obtenidos muestran coincidencias con investigaciones internacionales realizadas en contextos muy diferentes al presente estudio. En la discusión de resultados se plantean futuras líneas de trabajo, a la vez que se identifican implicaciones que los usos de las Redes Sociales tienen para la formación e integración social de una ciudadanía activa y participativa, así como para el enriquecimiento de dimensiones como el desarrollo del capital social y la educación (Colas P. G., 2013).

Antecedente de las Redes Sociales

Esta el aporte de N. Elias (1987, citado por Letonturier, 2005), quien sustenta la relación hombre-sociedad a partir de un modelo en el cual cada hombre en un momento preciso dirige numerosas valencias hacia los otros, y algunas de ellas encontrarán la manera de unirse y fijarse con fuerza, mientras que otras seguirán buscando un contacto o un punto de anclaje. Con esta perspectiva se abre la mirada a las redes personales (egocentradas o redes micro), en la medida que no se pueden comprender los conjuntos sociales sin dejar de referirse a la red de relaciones personales y ver cómo se forman a partir de estas interacciones los sentimientos que siente hacia los otros (empatía, amistad, afinidad... etc.). También se abre la mirada a las redes totales o a un análisis más estructural donde las personas sin relaciones aparentes están unidas por una serie de

vínculos invisibles conectados por el trabajo, la propiedad, o los afectos que ubican al individuo en una red total de dependencias. Para dar un cierre – no total - a esta parte sociológica se menciona a Emile Durkheim, quien señalaba desde finales del siglo XIX la importancia de las relaciones sociales en la cooperación social como fuente fundamental de solidaridad social en las sociedades modernas (Forni, 2005). (Palacio & Madariaga, 2007)

Conceptos principales de Aplicación de Redes Sociales

Una red social se comprende en este capítulo como un grupo de personas que de forma agrupada o individual se relaciona entre sí y con otras personas de su medio. Las relaciones entre ellos pueden ser muy diversas y pueden existir muchas o pocas personas en cada red. Desde el punto de vista metodológico (al realizar las preguntas que cuestionan sobre las relaciones), se puede afirmar que en sí se trata es de Redes Cognitivas, es decir de la representación social que cada una de las personas tiene de sus relaciones. (Palacio & Madariaga, 2007, pág. 16)

Las redes sociales como Facebook o Twitter se han convertido en crecientes espacios de politización de demandas, al abrir el acceso a ideas y acciones de nuevos sujetos, y convertirse en espacios donde la interdependencia termina por generar influencia mediante procesos de viralización, cascadas de información y epidemias, los registrados en alguna de estas redes, basa su participación en relaciones de amistad o afinidad (Resina de la Fuente, 2007, pág. 22)

Las redes sociales han desbancado al correo electrónico y a la mensajería instantánea como principales focos de acción. Además, se ha detectado que Tuenti y Facebook predominan en estas edades y, por otra parte, que los estudiantes entre 15 y 17 años se implican más y que las actividades favoritas son: chatear, ver vídeos o fotos de amigos, enviar mensajes o actualizar su perfil. Algunas de las cuestiones pendientes de dilucidar tienen que ver con los sentidos

que los propios adolescentes aplican a los usos y a las relaciones. Aunque no ha sido habitual en los trabajos de naturaleza cualitativa abordar cómo el uso de las redes sociales pueden modificar otros usos de Internet. A su vez, el establecimiento de relaciones entre patrones de uso y probabilidad, o modo, de enfrentarse a los riesgos potenciales del ciberespacio, se abre como una línea de investigación de interés. (García, López-de-Ayala, & B., 2013, pág. 10)

El trabajo realizado por Dra. Lifen Cheng analiza el uso de emoticonos y elementos gráficos en el intercambio de mensajes online por medios sociales; a través de ellos los usuarios, según su diferente procedencia cultural, van a transmitir aquellos estados emocionales que más se sientan afectados. Los resultados observados indican que la procedencia cultural podría influir, hasta cierto punto, en el grado de expresividad de su gente a la hora de elegir entre 1) el uso de texto verbal único, 2) los elementos de signo en el teclado, 3) la inclusión de un emoticono o, 4) un Emoji facial expresivo, cuando utilizan la mensajería online de medios y redes sociales para comunicar sus sentimientos o emociones.

Se ha aplicado la técnica de análisis de conglomerado (cluster analysis) en el proceso metodológico y con ello se realizó la comprobación de consistencia interna de los ítems con escala de medida nominal del cuestionario. Gracias a esta técnica, dichos ítems se agrupan efectivamente por su aproximación entre sí para establecer tres dimensiones de emoción, alegría, tristeza y enojo, que son consideradas por los psicólogos sociales las tres emociones primarias humanas, y compartidas por todas las personas, independientemente de su procedencia cultural. A diferencia de estas emociones primarias, universalmente compartidas, existen otras como la de culpa, asco, vergüenza, etc. que los expertos sostienen que son culturalmente específicas y, por tanto, deben de ser estudiadas en determinados contextos culturales. (Cheng, 2017, pág. 19)

Ellen Vanderhoven, Tammy Schellens y Martin Valcke. Como conclusión afirman que los recientemente elaborados paquetes educativos para la educación

digital son eficaces en cuanto al aumento de la conciencia sobre los riesgos de las redes sociales, pero es necesario investigar más para determinar los factores críticos que influyen en el cambio de actitudes y de comportamiento. Dado que se trata de un objetivo deseable para enseñar a los niños cómo actuar en las redes sociales, nuestros resultados son una clara indicación de la importancia de los estudios empíricos para evaluar materiales educativos. (VANDERHOVEN, SCHELLENS, & VALCKE, 2014, pág. 10)

El Análisis de Redes Sociales (ARS) realizado por Madariaga integra aspectos de la teoría social, la sociometría, la teoría de grafos y la formalización matemática, y se caracteriza por el uso de la tecnología computacional (Wasserman & Faust, 1998). Es un instrumento analítico que permite conocer las interacciones de los actores sociales a partir de información de tipo cualitativo y cuantitativo (Velázquez & Aguilar, 2005). Este asume que cualquier tipo de relación social puede ser tratada como una red y parte de la noción de red como el sistema de vínculos entre nodos o entidades sociales, entendiendo por vínculos la estructura de comunicación interpersonal. (Madariaga, Sanandrés, & Quintero, 2013, pág. 22)

Existe un estudio de la reacción cortical del cerebro y los resultados sugieren que los Emojis son procesados corticalmente de forma similar al rostro humano y que la empatía afectiva modula la codificación del Emoji, pero no la atención temprana y el enganche atencional hacia estos estímulos (Castillo, 2019, pág. 11)

Hay dos aproximaciones y esquemas distintos para clasificar las emociones humanas. Uno de ellos es la identificación de las variables o dimensiones fundamentales del sistema afectivo y el otro es el reconocimiento de las emociones primarias mediante el análisis de los gestos faciales universales. Planteamos aquí un esquema que pretende conjuntar las dos aproximaciones y que se deriva de las técnicas usadas para clasificar los colores. El modelo

topológico resultante se basa en un análisis metódico, constructivo y progresivamente empírico del vocabulario emocional.

Se plantea que la identificación de las palabras que directamente denotan emociones específicas y de sus relaciones de significado detectadas por encuestas es una ruta válida de inquisición sobre la estructura del afecto. Como hemos repetido, el impulso original de Wundt (1896) para proporcionar criterios relativamente objetivos de la clasificación de las emociones incluía la propuesta de tres polaridades distintas en la vida emocional: excitación-calma, placer-dolor y tensión-alivio. Estas polaridades se pueden pensar en tres ejes, los cuales, ya resueltos en un modelo, conformarían un bloque tridimensional como sería un cubo o, mejor, una esfera. La intuición de una esfera emocional ha sido tema recurrente en la literatura y es frecuente escuchar esta expresión en los círculos psiquiátricos al referirse al sistema afectivo y a sus alteraciones. Sin embargo, en tanto que el eje de placer-dolor es bastante claro y recurre en nuestro círculo, sucede que los otros dos ejes de Wundt no son claramente discernibles. Excitación y tensión, así como calma y alivio, sugieren variables y respuestas relacionadas entre sí (Díaz & Flores, 2001, pág. 17)

Podemos decir que nos comunicamos para sobrevivir y que los mensajes intracelulares fluyen dentro de nuestros cuerpos para incrementar nuestra salud biológica; al intercambiar estos mensajes y tener acceso a mayor información por múltiples canales, se mejora la vida. Los genes se reproducen y comunican información con extraordinaria precisión.

Los individuos que triunfan son aquellos quienes se adaptan mejor a las demandas del cambio de los ambientes. Por ejemplo, Darwin observa que las ardillas aprendieron a volar debido a las condiciones cambiantes de vida, las cuales las llevaron a desarrollar membranas en sus costados hasta que los efectos acumulados en el proceso de selección natural crearon a una ardilla voladora. (Martell, 2014, pág. 7) Es decir las redes de conexión que existe

evolucionan y transforman así como la red que existe en la sociedad, ejemplo en Asia en específico el lenguaje mandarín un símbolo que a lo mejor nosotros le llamamos letra en Occidente para ellos representa de acuerdo al contexto en el que se emplea varios significados, este fenómeno en las redes sociales con el uso Emojis está mutando la forma de comunicarse.

Los Emojis

Los Emojis son pequeños pictogramas en color que se añaden a los mensajes electrónicos, como por ejemplo. Se suelen considerar una versión más moderna de los emoticonos ASCII, secuencias de signos de puntuación que representan expresiones faciales, como :-) o de sus equivalentes orientales, los kaomoji ^_^ . Los Emojis fueron diseñados en Japón en los años 90 (Burge, 2019, 8 marzo). Debido a su éxito, varias empresas de telefonía móvil japonesas empezaron a diseñar sus propios conjuntos de Emojis. Sin embargo, a veces estos pictogramas no se visualizaban bien entre las diferentes plataformas por lo que, coincidiendo con la integración de los Emojis en los teléfonos Apple, en 2009 se decidió encomendar al Consorcio Unicode la estandarización de los Emojis a nivel internacional para su correcta codificación entre dispositivos diferentes (Stark y Crawford, 2015).

Desde entonces el catálogo de Emojis no ha parado de crecer. La ampliación constante del catálogo de Emojis es una muestra de la enorme popularidad que están adquiriendo estos dibujos, no solo en la comunicación digital, sino incluso fuera de la pantalla del teléfono móvil. El Emoji face with tears of joy (Clave Unicode: U0001F602) fue elegido “Palabra del Año 2015” por el diccionario Oxford. (SAMPIETRO, 2019, pág. 33)

En los últimos años estamos viviendo una auténtica revolución de la comunicación digital y de sus elementos más singulares: los Emojis (ideogramas o pictogramas) y sus antecesores, los emoticonos (combinaciones de signos de puntuación que representan caras con distintas expresiones o emociones). Estos iconos, permiten transmitir e identificar emociones sin el uso de palabras, al mismo

tiempo que enriquecen la comunicación y reducen la ambigüedad de la información, mejorando nuestras interacciones digitales. Además, diversos estudios demuestran que nuestro cerebro reacciona ante estos iconos, en algunos aspectos, de manera muy parecida a como lo hace con los rostros. (Rosa & Martínez, 2016)

Autores como Petra Kralj Novak,* Jasmina Smailović, Borut Sluban, and Igor Mozetič (2015) de acuerdo a su aportación, definen en Sentimientos de los Emojis, que éstos, son símbolos gráficos Unicode que se utilizan como abreviatura para expresar conceptos e ideas. En contraste con la pequeña cantidad de emoticonos conocidos que tienen un contenido emocional claro, hay cientos de Emojis. Pero, ¿cuáles son sus contenidos emocionales? Proporcionamos el primer léxico de sentimientos Emoji, llamado Clasificación de sentimientos Emoji, y dibujamos un mapa de sentimientos de los 751 Emojis más utilizados. El sentimiento de los Emojis se calcula a partir del sentimiento de los tweets en los que ocurren.

El análisis de sentimiento de los Emojis nos permite sacar varias conclusiones interesantes. Resulta que la mayoría de los Emojis son positivos, especialmente los más populares, los Emojis tienden a aparecer al final de los tweets y su polaridad de sentimiento aumenta con la distancia. No observamos diferencias significativas en la clasificación de Emoji entre los 13 idiomas y la clasificación de sentimiento de Emoji. En consecuencia, proponemos nuestro Emoji Sentiment Ranking como un recurso independiente del idioma europeo para el análisis automatizado de sentimientos. Finalmente, el documento proporciona una formalización del sentimiento y una visualización novedosa en forma de barra de sentimiento. (Novak, Smailović, Sluban, & and Mozetič, 2015, pág. 36)

La aportación autoral de Barbieri F., Ballesteros M., y Saggion H. (2017), plantean que los Emojis son ideogramas que son naturalmente combinados con texto plano para visualizar, complementar o condensar el significado de un

mensaje. A pesar de ser ampliamente utilizado en las redes sociales, su semántica subyacente ha recibido poca atención de un punto de vista del procesamiento del lenguaje natural. En este artículo, investigamos la relación entre palabras y Emojis, estudiando la nueva tarea de predecir qué Emojis son evocados por mensajes de tweet basados en texto. Nosotros probamos varios modelos basados en Redes de memoria bidireccionales a largo y corto plazo (LSTM) en este trabajo. Nuestros resultados experimentales muestran que nuestro modelo neuronal supera a dos líneas de base de como los humanos resolviendo la misma tarea, lo que sugiere que los modelos computacionales son capaces de capturar mejor lo que no se ve de la expresión oral mediante Emojis. (Barbieri, Ballesteros, & y Saggion, Are Emojis Predictable?, 2017, pág. 7)

Kun, Yang; Yansheng, Mao (2020), en su artículo *Cómo hacer cosas con Emojis: las funciones pragmáticas de Emojis en la interacción profesor-alumno a través de Wechat*; en lo que finalmente, encuentran a los Emojis clasificados en 3 funciones pragmáticas: función ilocucionaria, función interpersonal y función textual. Específicamente, los Emojis pueden: 1) funcionar como indicadores de fuerza literal (acto ilocucionario secundario) o fuerza indirecta (acto ilocucionario primario); 2) trabajar como estrategias de gestión de relaciones para mantener o mejorar la relación entre o con los interlocutores; y 3) trabajar como componentes estructurales, lo que contribuye a la apertura, continuación o cierre de una conversación. En consecuencia, estos hallazgos contribuirían al enriquecimiento de los estudios teóricos sobre los Emojis ya la comprensión del discurso en línea en formas mediatizadas. (Kun & Yansheng, 2020, pág. 20)

Los resultados de este trabajo confirman que algunos Emojis funcionan como señas de identidad en la interacción y permiten manifestar la afiliación del usuario y del contenido generado por este. Esta función novedosa de los Emojis es una estrategia propia de la dinámica actual del estilo digital, Para realizar estas

agrupaciones del uso del Emoji de color verde para la prohibición del aborto, hemos tenido en cuenta no solo la imagen del Emoji, sino el uso que se ellos se hace en contexto. De hecho, algunos de estos Emojis podrían tener interpretaciones diferentes, si no se observara el contexto de utilización. (Cantamutto & Vela Delfa, ¿ De que color es tu corazon? El uso de los emojis en los procesos de activismo social., 2020, pág. 18)

El análisis que se realizó en un estudio de usuarios entre 18 y 50 años de edad de diferentes países se observó en cuanto al uso de los Emojis, que los de mayor uso fueron el que llora de risa, el sorprendido, el pensativo, el de ataque de risa y del beso. Las interpretaciones que los usuarios hicieron de los Emojis fue muy diversa, puesto que el significado dependió de la asimilación del sentido visual que cada uno de ellos le asignó al Emoji además los mensajes que se dirigen por redes sociales vinculados al uso de Emojis tienden por ello a generar una intención comunicativa de quien emite el mensaje para que la parte receptora lo interprete bajo determinados códigos de comunicación, sean experiencias, sentimientos, emociones o todo aquello que queremos manifestar, entonces los resultados obtenidos, concluimos que, al no tener un carácter predictivo, la intencionalidad comunicativa de los mensajes con Emojis en redes sociales tiende a generar una alta dispersión de respuestas cualitativas que no necesariamente se rige a una interpretación única de sus códigos visuales, sino que va más en referencia a la necesidad de uso de lo que queremos transmitir de acuerdo a nuestros propios sentimientos o emociones personales. (Montenegro Díaz & Hermenegildo Beltrán, 2018, pág. 17)

Dentro de la locución se distinguen entonces tres actos: el acto fonético "el acto de emitir ciertos ruidos" (Words, 95), el acto fático "la emisión de ciertos vocablos o palabras, i.e., ruidos de ciertos tipos, pertenecientes a y en tanto que pertenecientes a, un cierto vocabulario, conformes con y en tanto que conformes

con, una cierta gramática" (ibíd.), y el acto rético, "la realización de un acto de usar esos vocablos con un cierto más-o-menos definido sentido y referencia (ibíd.). La otra definición que se puede agregar a este acto de comunicación es la perlocución que en ella más que un significado de un mensaje transmitido se incluye la fuerza, podemos decir según (Austin, 94) que un mensaje tiene significado y fuerza. Se puede definir de la siguiente forma "hacer perfectamente claro lo que se dice" y esto equivalía a su vez a:

- 1) Proferir unos fonemas.
- 2) Ordenarlos de acuerdo con las convenciones de vocabulario y de gramática.
- 3) Utilizarlos de acuerdo con las convenciones de sentido y referencia entre las que se incluye la fuerza.
- 4) Emitidos con una cierta intención ilocucionaria (que cuando es clara, nos pone delante de la fuerza).

Hacemos perfectamente claro lo que decimos si:

- 5) El oyente capta el significado (y la fuerza) de nuestra emisión y su intención ilocucionaria. (Valdés-Villanueva, 1978, pág. 24)

Impresiones de personalidad

Además de examinar el uso de emoticonos y Emojis para retratar emociones, Los datos en línea también se pueden utilizar para investigar cómo se comunica la personalidad en línea y si las representaciones virtuales de la emoción impacta en cómo se ve al usuario por otros. Investigaciones recientes han mostrado la formación de impresiones en línea de personalidad. Los hallazgos indican que los evaluadores ingenuos son capaces de juzgar la extraversión y la apertura a la experiencia de un individuo con niveles razonables de precisión entre uno mismo y el otro, sobre la base de ver su perfil de Facebook. Por el contrario, la apertura a la experiencia es en gran parte indetectable en primera persona cara a cara. Juntos estos hallazgos ilustran que claramente hay algo único sobre aspectos de

comportamientos virtuales que los distinguen de nuestras tradicionales conceptualizaciones del comportamiento humano. Dado que la interacción en línea es tan frecuente en vida, es importante obtener una mejor comprensión de los factores subyacentes relacionados con esta forma de interacción digital, los datos proporcionan un medio novedoso y emocionante para reexaminar muchos conceptos psicológicos relacionados con la percepción y comunicación, incluida la expresión emocional, mimetismo emocional, valoración pragmática y detección de intenciones. Examinando los puntos en común entre las formas posiblemente paralelas de comportamientos cara a cara versus en línea, es posible establecer si los comportamientos contemporáneos como los Emojis pueden considerarse verdaderas formas de emoción en un nivel neurológico e interpersonal. (Kaye, Malone, & Wall, 2017, pág. 4)

Investigadoras como Lucía Cantamutto y Cristina Vela Delfa presentan un análisis donde pone de manifiesto que entre España y Argentina que son de habla hispana no existen mayores diferencias respecto a los Emojis más utilizados. La frecuencia de uso ubica en los primeros lugares a los mismos elementos icónicos y solo muestran cierta divergencia, poco relevante, en el lugar que ocupan alguno de ellos. La metodología empleada nos permite deducir que, por ejemplo, el Emoji del beso no solo es el más utilizado sino que suele aparecer en los primeros lugares de la captura de pantalla solicitada (es decir, en los usados recurrentemente). La tendencia identificada apunta que los Emojis más usados son aquellos que transmiten emociones positivas, es decir, que no entrañan en sí mismo un potencial conflicto comunicativo. Este uso recurrente favorece también el consenso en una interpretación común y permite evitar la polisemia. Reconocen que el estudio de los Emojis en su contexto, en el marco de interacciones reales, y resulta imprescindible para discernir sus valores de uso. No obstante, consideramos que la selección de los aquellos más representativos dentro de una comunidad de habla, para su posterior tratamiento a partir de la metodología de juicios de expertos o a partir de test de hábitos sociales con

situaciones ficticias, se presenta como una forma productiva en la recuperación de los usos y funciones que cumplen los Emoji. La muestra, aunque reducida, permitió verificar la eficacia en este modo de recolección de datos. (Cantamutto & Vela Delfa, 2019, pág. 16)

Efectos Emocionales

La vida emocional ha sido considerada por los primeros psicoterapeutas profundos como el aspecto fundamental para buscar por medio del insight cambios en la personalidad. Sabemos que “el valor afectivo que un acontecimiento reviste para nosotros determina el proceso de selección de la información por el cerebro” (Martine Meunier, 64). Los recuerdos y las emociones se relacionan de manera ineludible. Los sentimientos comprenden la valoración que el individuo le imprime a su imagen (autoimagen), a la relación con los otros (heteroimagen), el mundo (cosmoimagen) y la vida coherente con el objetivo que se ha formulado para su esfuerzo vital. Para Rollo May cualquier suceso puede ser valorado de dos maneras, una positiva que ayuda a crecer y desarrollarse, y otra negativa que retarda o detiene el crecimiento de auto-realización. Son las emociones, en última instancia, las que le dan significado y dirección a nuestras vidas. La emoción, el comportamiento y la cognición forma un todo inseparable (R. Dreikurs) del estilo de vida dirigido siempre hacia un fin. Adler dijo que “las emociones son acentuaciones de los rasgos de carácter que son formas de movimiento psicológico, limitados en tiempo” (Ansbacher, 289) y las dividió en emociones socialmente disyuntivas (cólera, tristeza, ira, temor, vergüenza) cuyo objetivo es poner distancia entre la persona y la comunidad para afrontar una situación interpretada con el signo de inferioridad y las emociones socialmente conjuntivas (alegría, simpatía, voluntad de vivir, esperanza) que están al servicio del sentimiento de comunidad. (Buschiazzo, 2012, pág. 4)

El compartir social de las emociones también tiene efectos sobre el bienestar personal y de otros. Toda una serie de estudios muestran que hablar sobre un hecho emocional positivo, si el entorno responde de forma constructiva y

validando el hecho (por ejemplo, señalando: “qué buena noticia, te la mereces”), aumenta el bienestar más allá del impacto del hecho mismo. Si recibir elogios u obtener un éxito aumentan el bienestar, hablar sobre lo que ocurrió hace que se “capitalice” el hecho positivo y se “gane” un aumento añadido de felicidad (RIMÉ, 2012)

De inicio, el haber puesto en evidencia de forma empírica la articulación entre lo individual y lo colectivo. Esta cuestión puede ser formulada de una manera sintética y realmente simple: una representación social no es un conjunto de representaciones individuales distintas, sin embargo, es la que organiza y coordina las representaciones individuales en tres planos: la cognición, la comunicación y la sociabilidad. Esta puesta en evidencia, que desde mi punto de vista distingue radicalmente a la psicología social de la psicología (ya sea cognitiva o clínica), constituye sin duda la aportación más relevante.

Por otro lado, un logro importante, esencial incluso en el periodo reciente, es la demostración de que existe una organización estructurada del pensamiento social. Podemos, entonces, pasar, aunque sea un poco, de la simple descripción por estudio de caso (que no tiene carácter acumulativo) a elementos de modelización general. El pensamiento social no resulta de un conjunto de errores, de preferencias viciadas por el prejuicio o de afectos desordenados; se trata más bien de un pensamiento motivado –en particular por las pertenencias sociales relativas de los protagonistas–, y que expresa regularidades y determinaciones estructurales (“leyes”). La experimentación ha mostrado, así, su importancia al permitir poner a prueba hipótesis mediante dispositivos que se pueden reproducir. (Rouquette, 2010, pág. 8)

En resultados exploratorios presentados en la Universidad de Pekin, de cómo la edad y la relación podrían afectar el uso de Emoji de las personas muestran que eligieron Emojis que tienen significados simples y positivos cuando chatean con amigos en relaciones secundarias o entre generaciones. Usan más

Emojis hablando quizás como una forma de unirlos más, El género no tiene ningún efecto en el uso de Emoji. (Jiaxin, Tian, Yifei, & Pengyi, 2018, pág. 7)

En la práctica psicológica se aprecia últimamente una creciente preocupación por el estudio de las relaciones entre la tecnología y la subjetividad, la historia de las tecnologías en el marco de la disciplina, la crisis del yo en la sociedad de la información y, entre otros temas de interés, los efectos neuropsicológicos de los multimedia, la adicción a la Internet y la fobia a los ordenadores. Se concluye planteando algunos de los peligros que entraña concebir como una nueva disciplina la presente incursión de la psicología en la cibercultura. En cierta medida la ciberpsicología y la figura de la ciberpersona son inmanentes a la propia disciplina de la psicología. (Gordo-López, 1999, pág. 24)

Existen formas de influenciar en las vidas de las personas, empresas multinacionales ya han utilizado diferentes estrategias utilizando el marketing y en nuestros tiempos existen métodos relacionados con redes sociales para influenciar en la voluntad de las personas, el Manual ICOM utilizado para estrategias de campañas en redes sociales menciona que para crear un contenido de impacto debe estudiarse la red social y el contenido de los usuarios. Al escribir para las redes sociales, es importante que el mensaje sea lo más conciso y sencillo posible. Para ello, debe evitar el uso de la voz pasiva y palabras o expresiones que no aporten ninguna información importante, como «en realidad» o «de hecho». Una buena herramienta para garantizar que sus publicaciones sean fácilmente legibles es “Hemingway Editor”. Esta aplicación de Internet gratuita puede ayudarle a identificar las partes de su texto que son difíciles de leer y ofrece también alternativas a palabras o expresiones complejas. Estas estrategias de contenido se pueden utilizar de forma positiva para prevenir riesgos en redes sociales. (ICOM, 2019)

Si bien el ICOM también es un sistema para abstraer la arquitectura cognitiva estándar de la parte del sistema que puede ser consciente de sí mismo es principalmente un sistema para asignar valor a cualquier idea o 'pensamiento' dado y en base a eso tomar acción, así como producir automotivaciones continuas y en el sistema tomar pensamiento o acción adicional. ICOM se encuentra en un nivel fundamental impulsado por la idea de que el sistema está asignando valores emocionales al 'contexto' (o árboles de contexto) tal como lo percibe el sistema para determinar cómo se siente. (Kelley, 2016)

La ira tiene base en respuesta racional y fisiológica. Por tanto, la ira puede ser afectada y potencialmente controlada por estímulos físicos y cognitivos. El mediador puede usar esta información para crear ambientes que disminuyen el estímulo físico que puede predisponer a una parte a experimentar la ira, y puede facilitar procesos de pensamiento que pueden calmar y disminuir la ira. (Butts, 2007, pág. 23)

Las teorías neodarwinianas de la emoción nos conducen a asimilar el origen filogenético de cada expresión facial, así como también sobre el aprendizaje social, el cual muestra las reglas que influyen en los cambios de las señas faciales por símbolos afectivos de comunicación (ilustración 2). (González Martínez, 2014)

Estas expresiones básicas que son ejercidas por los músculos faciales representan un sentimiento interno del ser humano y pueden ser expresados y representados por símbolos textuales escritos tales como: (ˇ ˘ ˇ), (¯ _ ¯), (>_<)✂,(☉.☉) y ㄟ(˘▽˘)☹️ llamados emoticons, esta forma de expresar la ilocución a través de palabras ha evolucionado a tal grado que es indispensable comunicar por redes sociales una emoción llamada Emoji tales como(Ilustración 3):

Ilustración 6 Emojis primarios

Esta forma de comunicarse tiene un sentido social y es necesario el estudio psicológico de tal ambiente social.

Perspectiva Teórica

George Norwood describió el método Plutchik como: “Considere la teoría psicoevolutiva de la emoción de Robert Plutchik. Su teoría es uno de los enfoques de clasificación más influyentes para las respuestas emocionales generales. Eligió ocho emociones principales: ira, miedo, tristeza, disgusto, sorpresa, anticipación, confianza y alegría. Plutchik propuso que estas emociones "básicas" son biológicamente primitivas y han evolucionado con el fin de aumentar la capacidad reproductiva del animal. Plutchik defiende la primacía de estas emociones al mostrar que cada una es el desencadenante de comportamiento con un alto valor de supervivencia, como la forma en que el miedo inspira la respuesta de lucha o huida. La teoría de Plutchik de las emociones básicas se aplica tanto a los animales como a los humanos y tiene una historia evolutiva que ayudó a los organismos a lidiar con problemas clave de supervivencia. Más allá de las emociones básicas existen combinaciones de emociones. Las emociones primarias se pueden conceptualizar en pares de polos opuestos. Cada emoción

puede existir en diversos grados de intensidad o niveles de excitación". (Kelley, 2016).

Según Robert Plutchik (1970-1980) las personas, para sobrevivir en su entorno, han desarrollado diferentes conductas, cada una de ellas produce emoción. Estas emociones básicas facilitan la adaptación del individuo a los cambios de su medio ambiente. Las ocho emociones básicas que describe Plutchik cada una de estas emociones tiene un propósito específico: protección (miedo), destrucción (enojo), reproducción (alegría), reintegración (tristeza), afiliación (confianza), rechazo (disgusto), exploración (anticipación) y orientación (sorpresa). (Scherer & Ekman, 2009)

Una de las aportaciones de Darwin exploraba el argumento acerca de ciertas conexiones entre los humanos y los animales al documentar la vida mental de los seres humanos, sugiriendo que la musculatura facial y por tanto las emociones relacionadas a ésta, podrían estar conectadas con la presente en ancestros animales (Barhona, Suarez, & Rheinberger, 2011, pág. 236)

Como bien señala Bernard, las emociones no ocurren únicamente dentro de cada persona, sino que tienen en sí mismas consecuencias comunicacionales y se diseminan por las relaciones sociales, con efectos afectivos, cognitivos y conductuales (RIMÉ, 2012, pág. 427)

Charles Darwin hace un constructo y concluye que existen tres principios por los cuales se pueden explicar las expresiones emocionales y esta son comunes en los seres humanos.

I. El principio de hábitos asociados útiles.

Ciertas acciones complejas son de servicio directo o indirecto bajo ciertos estados de la mente, para aliviar o gratificar ciertas sensaciones, deseos, etc.; y siempre que se induce el mismo estado mental, aunque sea débilmente, hay una tendencia a través de la fuerza del hábito y asociación para realizar los mismos

movimientos, aunque puede que no sean de la menor utilidad. Algunas acciones normalmente asociadas a través del hábito con ciertos estados de la mente pueden ser parcialmente reprimidos a través de la voluntad, y en tales casos los músculos que son menos bajo el control separado de la voluntad son los más todavía susceptible de actuar, provocando movimientos que reconocemos como expresivos. En algunos otros casos, la comprobación de un movimiento habitual requiere otros movimientos leves; y estos son igualmente expresivos.

II. El principio de la antítesis.

Ciertos estados de la mente conducen a ciertas acciones habituales, que son de servicio, como en nuestro primer principio. Ahora cuando uno se induce un estado mental directamente opuesto, hay una fuerte e involuntaria tendencia al desempeño de movimientos de naturaleza directamente opuesta, aunque estos no sirven de nada; y tales movimientos están en algunos casos muy expresivos.

III. El principio de actuación debido a la constitución del Sistema Nervioso, independientemente del primero de la Voluntad, e independientemente en cierta medida del Hábito.

Cuando el sensorio está fuertemente excitado, la fuerza nerviosa se genera en exceso y se transmite en ciertas direcciones definidas, dependiendo de la conexión de las células nerviosas, y en parte por hábito: o el suministro de la fuerza nerviosa puede, como parece, ser interrumpida. Se producen así efectos que reconocemos como expresivos. Este tercer principio puede, en aras de la brevedad, ser llamado el de la acción directa del sistema nervioso. Con respecto a nuestro primer principio, es notorio cuán poderosa es la fuerza del hábito. El más complejo y los movimientos difíciles se pueden realizar con el tiempo sin el menor esfuerzo o conciencia. No se sabe con certeza cómo es que el hábito es tan eficaz en facilitar movimientos complejos; pero fisiólogos admiten "que el poder conductor de los nervios " las fibras aumentan con la frecuencia de su excitación mental.

Siempre que sentimos estas emociones o sensaciones aunque sea levemente, aunque no si el tiempo lleva a cualquier esfuerzo, todo nuestro sistema se ve afectado por la fuerza del hábito y la asociación. Otras emociones y sensaciones se llaman deprimente, porque no han llevado habitualmente a una acción enérgica, salvo al principio, como en el caso del dolor, el miedo y la pena extremos, que finalmente han causado un agotamiento total; en consecuencia, se expresan principalmente por signos negativos y por decaimiento, pero hay otras emociones, como el del afecto, que no suelen conducir a alguna acción de ningún tipo, y también existen efectos, que a menudo revelan el estado de ánimo de la personas afectadas, y no pueden en la actualidad ser explicadas; por ejemplo, el cambio de color en el cabello por el terror o el dolor extremos, sudor frío y el temblor de los músculos por el miedo (Darwin, 1872, pág. 399)

Charles Darwin en una de sus autorías describe las expresiones de las emociones y cada expresión es similar en las personas, el muestra que en la expresión de la tristeza el sujeto siente ansiedad, dolor y abatimiento y en su cara se observa oblicuidad de las cejas bajo sufrimiento, por la causa de la oblicuidad de las cejas, por la depresión de las comisuras de la boca. Después de que la mente ha sufrido un agudo de dolor, y la causa aún continúa, caemos en un estado de mal humor; o podemos estar completamente abatidos. Se tiene un dolor corporal prolongado, si no asciende a una agonía, generalmente conduce al mismo estado de ánimo. Si esperamos sufrir, estamos ansiosos; si no tenemos esperanza de alivio, nos desesperamos. Las personas que sufren un dolor excesivo a menudo buscan alivio. Por movimientos violentos y casi frenéticos; pero cuando su sufrimiento es algo mitigado, pero prolongado, ya no saben qué hacer, pero permanecen inmóviles y pasivos, o pueden ocasionalmente mecerse de un lado a otro. La circulación se vuelve lánguida; el rostro pálido; los músculos flácidos; los párpados caen; la cabeza cuelga del contraído pecho; los labios, las

mejillas y la mandíbula inferior se hundan hacia abajo por su propio peso. (Darwin, 1872, pág. 178)

Cuando habla de la alegría se centra en que el espíritu está elevado, hay devoción y sentimientos tiernos y estos se ven reflejados en ideas ridículas, movimientos de los rasgos durante la risa una carcajada producida por la boca, la secreción de lágrimas durante una risa fuerte o gradualmente de una risa fuerte a una sonrisa suave y buen humor. La alegría, cuando es intensa, conduce a varios movimientos sin propósito: bailar, aplaudir, patear el piso y soltar la carcajada. La risa parece principalmente ser la expresión de la mera alegría o felicidad. Nosotros vemos esto claramente en los niños que juegan, que se ríen casi sin cesar, con los jóvenes después de la infancia, cuando están de buen humor, siempre hay mucha risa sin sentido. (Darwin, 1872, pág. 198)

La ira como lo describe Darwin, si la persona ha sufrido o espera sufrir alguna lesión de un hombre, o si de alguna manera es ofensivo para él, no le agrada; y la aversión se convierte fácilmente en odio. Tales sentimientos, si se experimentan en un grado moderado, no se expresan claramente mediante ningún movimiento del cuerpo o características, excepto quizás por una cierta gravedad de comportamiento o por algún mal genio. Pocas personas, sin embargo, pueden reflexionar durante mucho tiempo sobre una persona odiada, sin sentir y exhibir signos de indignación o rabia. Pero si la persona ofensora es bastante insignificante, experimentará meramente desdén o desprecio. Por otro lado, si es todopoderoso, entonces el odio pasa a terror, como cuando un esclavo piensa en un amo cruel, o un salvaje en una deidad maligna sedienta de sangre. Nuestras emociones están tan estrechamente relacionadas con su expresión, que apenas existen si el cuerpo permanece pasivo: la naturaleza de la expresión depende de la parte principal sobre la naturaleza de las acciones que han habitualmente realizado bajo este estado particular de la mente. (Darwin, 1872, pág. 239)

En el disgusto existe el desprecio expresado de diversas formas como sonrisas burlonas, pero también gestos que expresan culpa y engaño. El sentimiento de la persona es el desamparo, impotencia y obstinación.

El desprecio y el desdén difícilmente pueden distinguirse de desprecio, con la salvedad de que implican un estado de ánimo. Tampoco se pueden distinguir claramente de los sentimientos de la burla y el desafío. El asco es una sensación bastante más distinta en su naturaleza, y se refiere a algo repugnante, principalmente en relación con el sentido del gusto, tal como se percibe o se imagina vívidamente; y secundariamente a cualquier cosa que cause un similar sentimiento, a través del sentido del olfato, el tacto e incluso de vista. Sin embargo, el desprecio extremo, o como a menudo se le llama desprecio por repugnancia, apenas difiere del disgusto. Por tanto, estas diversas condiciones de la mente están casi relacionadas; y cada uno de ellos puede ser exhibido de varias maneras. Algunos escritores han insistido principalmente en un modo de expresión, y otros en un modo diferente. (Darwin, 1872, pág. 254)

Algunas expresiones emocionales están profundamente ligadas y a veces son imperceptibles al expresarse como lo menciona Darwin, la atención, si es repentina y cercana, se gradúa en la sorpresa; y esto en asombro; y esto en estupefacto asombro. Este último estado de ánimo es muy parecido al terror. Se muestra la atención al levantar ligeramente las cejas; y a medida que este estado aumenta en sorpresa, se elevan a un grado mucho mayor, con los ojos y la boca bien abiertos. El levantamiento de las cejas es necesario para que los ojos se abran rápida y ampliamente; y este movimiento produce arrugas transversales en la frente. El grado en que se abren los ojos y la boca corresponde al grado de sorpresa que se siente; pero estos los movimientos deben estar coordinados; para que una amplia apertura de la boca con las cejas ligeramente levantadas de como resultado una mueca sin sentido, A menudo se puede ver que finge sorpresa simplemente levantando sus cejas. La expresión miedo por otro parece derivar de

lo repentino y peligroso y el del terror por el temblor de los órganos vocales y del cuerpo. Utilizo la palabra "terror" por miedo extremo; pero algunos escritores creen que conviene limitarse a los casos en los que la imaginación está más particularmente preocupada.

El miedo es a menudo precedido por el asombro, y hasta ahora es similar a que ambos conducen a que los sentidos de la vista y el oído se despierten instantáneamente. En ambos casos, los ojos y la boca está muy abierta y las cejas levantadas. El hombre asustado al principio se para como una estatua inmóvil y sin aliento, o se agacha como si instintivamente escapase de la observación. El corazón late rápida y violentamente, de modo que palpita o golpea las costillas; pero es muy dudoso que funcione con más eficacia de lo habitual, para enviar un mayor suministro de sangre a todas las partes del cuerpo; porque la piel se vuelve pálida instantáneamente, como un desmayo incipiente. Esta palidez de la superficie, sin embargo, es probablemente en gran parte, o exclusivamente, debido a que el centro vaso-motor se ve afectado de tal manera que provoca la contracción de las pequeñas arterias de la piel y la piel se ve muy afectada bajo la sensación de gran miedo, vemos de la manera maravillosa e inexplicable en cuya transpiración emana inmediatamente de ella. Esta exudación es aún más notable, ya que la superficie es entonces frío, y de ahí el término sudor frío; mientras que, las glándulas sudoríficas se excitan adecuadamente para que entren en acción. (Darwin, 1872, pág. 278)

Teoría de la Representación Social

El estudio de la representación social del psicoanálisis da al autor la oportunidad de hacer múltiples preguntas, en la intersección de la psicología social y sociología del conocimiento. Psicólogo social y metodólogo, Serge Moscovici no deja de medir la contribución que, cualquier tema del mismo orden, la psicología social puede proporcionar una sociología con conocimiento que sigue siendo, según él, demasiado dogmático. Problema ardiente parece, más que una cuestión de

investigación. El punto de vista esencial propiamente psicosocial, si exceptuamos el uso de cuestionarios en el campo común de las ciencias sociales, radica en el análisis de “Dimensiones” de la representación social y su dinamismo.

Actitud (favor o en contra), información, ámbito de representación (extensión de representación a tales y tales elementos del objeto) constituyen el primero. El estudio dinámico se centra en la transmisión, las transformaciones (selección, distorsión, etc.) de la representación, la expresión simbólica de sus elementos y sus asociaciones. Sin querer forzar los resultados en esquemas explicativos, el autor pretende dominar lo que estaría demasiado disperso el alineamiento de estos sucesivos aspectos mediante una teoría general de la polifasia cognitiva. En la concepción, común en la psicología anglosajona corriente de una distorsión afectiva e irracional de las representaciones, se opone a una que se suma a la tradición conductista, la de la representación social - ampliamente definido como ubicado en la génesis del comportamiento. (Moscovici, 1961)
https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1961_num_2_4_5992

La Semántica Lingüística.

Tenemos, por otro lado posturas que afirman que los Emojis podrían estar limitando, pues simplifican el mensaje, además de limitar nuestra riqueza expresiva. Pero hemos de considerar que la conversación en línea no posee moduladores como pueden ser la entonación, el lenguaje corporal y las expresiones faciales. A tal fin estos recursos ayudan a compensar y a complementar la comunicación. Vyvyan Evans, profesor de lingüística de la Universidad de Bangor. Afirma “No son, estrictamente hablando, un idioma como el inglés o el español. Pero nos guste o no, los Emojis son la forma de comunicación más global”. (Evans, 2016, pág. 18).

Tyler y Evans muestran que la estructura semántica deriva de la estructura conceptual y la refleja. A medida que los seres humanos interactúan con el mundo, perciben configuraciones espaciales recurrentes que se representan en la memoria como conceptualizaciones imaginativas abstractas. Postulamos que cada

preposición está representada por un significado primario, al que llamamos PROTOSCENO (TYLER & EVANS, 2001, pág. 42)

La desproporción entre el síntoma histérico, persistente a través de años enteros, y su motivación, aislada y momentánea, es la misma que estamos habituados a observar en la neurosis traumática. Con frecuencia, la causa de los fenómenos patológicos, más o menos graves, que el paciente presenta, está en sucesos de su infancia (Deuticke, 1895)

Para fundar la Biología, Lamarck investigó relaciones generales y particulares en la Naturaleza, tratando de captar un orden universal que hace funcionar las leyes y encontrar mecanismos que fundamenten ese orden biológico en la Naturaleza, bajo las leyes de la Física. Lamarck supuso que los seres vivientes más simples (infusorios) se originan por generación espontánea y de esa simplicidad se pueden asignar formas más complejas. Como los tiempos geológicos hablan de millones de años, habría tiempo suficiente para los cambios graduales de las especies bajo la influencia del entorno físico cambiante. Evolución significa transformación gradual. Lamarck no propuso una Teoría sino que dictó una Doctrina evolutiva, un conjunto de principios de una escuela científica que interpretan las reglas de una ciencia, la Biología, (Cruz-Coke, 2009).

Dentro de la Biología humana existen formas de expresarse corporalmente y una de ellas es a través del rostro, ciertos movimientos faciales representan un sentimiento, y lo simple de esto es que como seres humanos ponemos nombres y definimos conceptos de nuestro entorno, eso facilita la interpretación de nuestra naturaleza, las emociones básicas que autores como Darwin han clasificado son la ira, felicidad, miedo, tristeza, disgusto y sorpresa, cada una de ellas tiene su origen en una función biológica por ejemplo el miedo proviene de la protección y seguridad, y sus dos salidas son el ataque o la huida, esta acción simple se muta y evoluciona cuando se mezclan dos emociones que a simple vista no se observan a excepción de la emoción básica o primaria que es expresada, que

podría profundizarse con un sistema computacional. Ejemplo si la persona en su interior siente compasión y amor está reflejando un sentimiento de esperanza y esta se observara reflejada en su rostro expresado un gesto facial y este gesto facial puede ser interpretado a través de un emoticón o un Emoji. Si ejerciéramos el mismo mecanismo a la inversa podríamos tener un mapa emocional del alumno y podríamos prevenir algún problema psicológico que desencadenaría en un riesgo para él.

CAPÍTULO III

DISEÑO METODOLÓGICO: INTEGRAL

En el presente capítulo se hará una descripción de los aspectos metodológicos de la investigación. Inicialmente se hará una presentación del diseño de la investigación, la población y la muestra con la cual se trabajó; posteriormente, se presentarán los instrumentos utilizados para la investigación y los datos analizados. Finalmente, se hará una descripción detallada de los procesos de por los cuales se llegó al fenómeno, la recolección de información y factores contextuales que se tuvieron en cuenta para la realización del trabajo.

Esta investigación se desarrolló tomando como referente las cualidades de los sujetos involucrados, así como, los atributos que caracterizan al objeto, lo cuantitativo, aunque al inicio puede entenderse que se estudian comportamientos sociales los cuales a través de la tecnología se muestra un análisis de patrones de comportamiento de una muestra de la población en estudiantes de bachillerato de entre 15 y 18 años de edad. Por esta razón se utilizan las características cualitativas y cuantitativas para comprobar que es posible entender patrones de comportamiento y prevenir riesgos en los estudiantes.

En este proceso de investigación, se utilizan dos herramientas para poner en marcha la recopilación de datos, una es la encuesta de diagnóstico sobre la percepción de los Emojis, esta sirve para verificar si los Emojis representados gráficamente que son 6, representan para todos los encuestados la misma emoción en cada uno de éstos al momento de observarlos. El segundo instrumento utilizado para la captura y análisis de datos es una serie de 5 preguntas desarrollada en una aplicación digital en redes sociales, se utiliza la plataforma "Telegram".

El Enfoque

Esta investigación por la manipulación de las variables es ex post facto ya que sus variables independiente, dependiente, continua ordinal, discreta nominal, son recopiladas en una matriz en tiempo real viniendo de lo que sienten los estudiantes y se muestran tal y como ocurren en forma natural para posteriormente ser analizados en forma descriptiva y experimental.

En función de la naturaleza de los objetivos, este estudio es exploratorio ya que a partir de dos constructos teóricos realizados por Plutchik (Buschiazzo, Las emociones, 2012) y Charles Darwin (Darwin, 1872) que son las expresiones de las emociones, se aborda la probabilidad de, si es posible cuantificar las emociones, atender los riesgos y prevenir.

Metodología de la Investigación.

En el primer nivel del estudio se diseña, planifica y desarrolla el instrumento que servirá para captar de los estudiantes sus emociones y que se cuantifiquen mediante Emojis para ello se desarrolla un mapa emocional de las seis emociones primarias descritas por Charles Darwin y las emociones secundarias y su función descritas por Robert Plutchik (anexo 1). En este proceso indagatorio se parte de seleccionar por simple atribución, las características del fenómeno que se indaga, lo que atiende a las cosas mismas, a lo dado, al objeto en cuanto tal, a lo que es, reducido solamente a lo dado, como tal y como es en plenitud. Es la aproximación a la pura mostración del objeto en su pura objetividad, se parte del método fenoménico (González Alanís, 1977).

Dentro del método de analogía de atribución, en su segunda fase se desarrolla la aplicación (API) y se implementara un piloto a quince jóvenes para probar la dinámica de uso de la app y lo harán durante 5 días. En la tercera fase los estudiantes serán los que empiecen a interactuar con la aplicación y se tomara como muestra a un grupo de segundo semestre y uno de sexto semestre de

cincuenta alumnos por cada grupo, capturando los datos durante un semestre para que sean descritos y contrastados con los expedientes escolares.

La innovación a esta investigación es el uso de un algoritmo matemático que puede dar un valor medible a una emoción y esta emoción si es recurrente nos mostrará si es por un factor interno(Fi) o externo (Fe) del sujeto observado.

Este algoritmo se desarrolla en base a un mapa emocional Figura 1

Figura 1 Mapa emocional desarrollado.

Las emociones básicas que expresa el ser humano son alegría, sorpresa, tristeza, miedo, disgusto e ira (Darwin, 1872) cada emoción está representada por medio de un Emoji en esta investigación y cada una tiene su mapa emocional, las emociones seleccionadas para cada Emoji en su ramificación provienen de la Teoría de R. Plutchick (Plutchick, 2003) basada en que si la emoción que siente el alumno proviene de un factor interno, es decir es algo que el siente en forma persistente o el factor externo que es si él fue afectado por algo temporal que proviene de su contexto.

Ejemplo la aceptación denota como se percibe el sujeto, la esperanza es algo que el sujeto desearía (motivado), La acumulación de datos que seleccione el sujeto por medio del algoritmo desarrollado a partir del mapa emocional, mostrará

un panorama con respecto a la emoción alegría de cómo se siente y los números 5, 4.5 representarán el nivel el factor interno que tan persistente es esa emoción en el alumno, el número 4 y 3.5 denotan que es un factor externo y represente menor riesgo.

Figura 2 Mapa emocional de Emoji Ira con respecto al sentimiento enojo

En la Figura 2 se muestra el mapa emocional del Emoji Ira y a través del flujo de ese Emoji puede seleccionar frustrado o amenazado al acumular repetitivamente uno de los dos sentimientos demostrara el factor de riesgo interno o externo con respecto al sentimiento enojo. En el apartado anexo 3 se muestran los mapas emocionales de los seis Emojis básicos utilizados en la API por medio del algoritmo.

Se pretende encontrar las relaciones constatadas entre la aceptación y homologación de los Emojis, en la integración del método inductivo en la exploración, se muestra que los sujetos investigados si relacionan el grafico Emoji con la emoción que ellos sienten y de esta manera la confiabilidad de lo que sienten con la interacción de los Emojis si define su estado emocional. Los resultados muestran en un contexto escolar en la escuela CBTIS4 de la ciudad de Lerdo, Durango México de bachillerato, los Emojis básicos utilizados alegría, ira,

miedo, tristeza, disgusto y sorpresa para 753 encuestados relacionan los Emojis con la emoción correcta en un porcentaje promedio del 95%.

De los 753 encuestados el 40% son mujeres y el 60% son hombres, en el Emoji Ira el 99% estuvo de acuerdo que representarlo con esa emoción, en el Emoji sorpresa el 98% relaciono el grafico con dicha emoción, en el Emoji alegría el 85% mostro estar de acuerdo en el grafico mostrado, En el Emoji disgusto el 98% estuvo de acuerdo en representar el Emoji con dicha emoción y en la emoción tristeza el 97% identifico el Emoji de forma correcta.

El instrumento utilizado para recaudar los datos de cada ítem en la fase uno se utilizó 3 posibles respuestas, una que era la correcta, la segunda se asemejaba a la correcta y la tercera no tenía nada que ver con la emoción representada. De esta manera la confiabilidad en la utilización de los Emojis en la API facilita la interacción entre el usuario y el algoritmo, para poder interpretar un patrón emocional. Por ejemplo en el sujeto 24 del grupo 11 se observó una interacción esparcida en tres semanas y su única elección con el algoritmo fue escoger tristeza, dando a entender que se sentía triste y no solo eso sino que el factor fue mayormente interno y esto se pudo verificar por medio de la puntuación numérica que tiene el mapa emocional.

En el método de analogía de proporcionalidad en relación a la constatación de los hallazgos encontrados, a partir de los datos de interacción repetitivos entre los usuarios y la API, muestran que es fácil encontrar patrones emocionales repetitivos cuando el estudiante selecciona un Emoji específico, además de también tener un panorama grupal o hasta incluso institucional. Los Emojis como tales facilitan la intención y el sentir de los usuarios investigados gracias al algoritmo desarrollado a través del mapa emocional y detectan situaciones de riesgos en los estudiantes. Se muestran los residuos del fenómeno.

Descripción de las variables pertinentes a la investigación.

Escalas y Medidas utilizadas en la investigación. Variables señalíticas

Las variables discretas nominales son las que permiten caracterizar las cualidades de los sujetos en estudio, en este caso, estudiantes de educación media superior. El instrumento de investigación tiene 5 variables que son *Género*, *Edad*, *Número de lista*, *Nombre*. Para éstas, se establecen las categorías, el rango y la escala.

Para las variables discretas nominales que refieren a *Género* y *Edad*, la escala de medida es de tipo dicotómica y politómica, debido a que solo hay dos posibles respuestas, en *Género*, la categoría Masculino, la cual está representada por el rango 1 y la categoría Femenino, que ésta representada por el rango 2; la variable *Número de lista*, y *Nombre*, tiene como categorías, la categoría unidimensional, ya que solo corresponde un valor para cada sujeto.

Tabla 2. Variables señalíticas. Cualidades de los sujetos en la investigación.

Variables Señalíticas			
Variables Discretas Nominales	Categoría	Rango	Escala
Género	Masculino	1	Dicotómica
	Femenino	2	
Edad	15	1	Politómica
	16	2	
	17	3	
Número de lista	1 a 50	El que corresponda	Politómica
Nombre	El del alumno	El que corresponda	Politómica
Grupo	El del alumno	El que corresponda	Politómica

Variables Continuas Ordinales Utilizadas en la Investigación.

Las variables continuas ordinales que integran el algoritmo original de investigación, se muestran en la narrativa de este apartado, las que en forma

definitiva se aplicaron a los grupos focalizados en la exploración. El origen de donde proceden estas variables simples, se direccionan desde el diseño de la interrogante central de investigación, que refieren, al uso de los *Emojis como herramienta operacional* en la detección de los *Efectos Emocionales*, se integran en total 42 variables simples, mismas que junto a las 4 que anteriormente se describen en la tabla 2 como variables discretas nominales, constituyen el instrumento aplicado en esta exploración.

Las variables continuas ordinales del *Emojis como herramienta operacional* en la detección de los *Efectos Emocionales*, se seleccionaron en función de las propuestas realizadas por los autores que tratan sobre el tema; por las conclusiones producidas por los investigadores, que se originan a partir de sus trabajos de tesis de maestría y doctorado; así como, de las teorías revisadas en relación al objeto de estudio.

De tales contribuciones, se seleccionaron aquellos atributos simples que especificaban el constructo de manera notable, elementos que se tomaron en cuenta como atributos simples, con la probabilidad de ser tomados en cuenta como variables simples. Proceso que se explica a profundidad en el apartado del diseño del instrumento.

Del total de atributos focalizados se realizaron una serie de cribas hasta obtener por selección, el total de variables simples que integran el instrumento original de investigación, las cuales se constituyen en 6 variables continuas ordinales de *Los Emojis*, y 36 variables continuas ordinales de los *Efectos Emocionales*. Particularidades que permiten observar el nivel de utilización en el uso operacional del algoritmo creado y definitivo para medir el objeto de investigación.

Definición Semántica y Operacional de las variables simples de Emojis

La definición operacional de la variable central de la indagación de los Emojis, se formaron en función del análisis llevado a cabo sobre las variables simples que se seleccionaron a partir de la búsqueda en los investigadores, autores y perspectiva

teórica que la sustenta. Se especifican, en función de los diccionarios de psicología, de la Fonotonosemántica, del análisis etimológico, elementos que nutren la definición de cada uno de éstos atributos, mismos que integran el algoritmo de indagación y que refieren a características propias de la variable central del objeto de estudio, Emojis.

Desde la perspectiva de esta investigación, son las definiciones –operacionales– las que nutren la explicación de cómo se comporta el fenómeno, en los diferentes procesamientos estadísticos que se realizarán en función de la ruta metódica que se refiere en este proceso. En esta parte del documento se precisan las definiciones semánticas y/o etimológicas, y operacionales de las variables continuas ordinales que representan a Los Emojis.

Tabla 3. Definición Semántica y/o Etimológica y operacional de las variables continuas ordinales de Emojis.

Variable	Definición Etimológica y/o Semántica	Definición Operacional
Alegría	Del lat., <i>alicer, alecris</i> ,	Su función es reproducción, mantener y repetir y se define como un sentimiento afectivo, de breve duración, que provoca sensación agradable. Se manifiesta por optimismo, triunfo y aumento de la energía, ayuda a tener un humor estable. A recuperar el objeto perdido.
Sorpresa	Del fr., <i>surprise</i> .	Su función es orientación y se define como alteración emocional que causa una cosa no prevista o esperada.
Disgusto	Formado por el prefijo <i>dis-</i> , separación por múltiple vías, y <i>gustus-</i> , acción de saborear.	Su función es expulsión o rechazo y su definición es la repugnancia producida por algo que incita al vómito, es desagradable y aversivo.
Miedo	Proviene del término latino <i>metus</i> . Del gr., <i>πηροβος</i> .	Su función es protección y su definición es una alteración emocional no prevista o esperada y causa sobresalto o desconcierto.
Tristeza	Del lat., <i>tristis</i> .	Su función es reintegración y se define como estado natural o accidental de aflicción, autocompasión, melancolía, desesperanza o duelo ante una pérdida.
Ira	Del lat., <i>ira</i> . De la raíz indoeuropea <i>*eis-</i> , mover rápidamente, pasión; origino el término gr., <i>ἱερός</i> , hieros, sagrado.	Su función es destrucción del peligro y se define como sentimiento de enojo, de fastidio, molestia, furia, hostilidad, su afrontamiento es mostrar fortaleza y ataque.

Fuente: Creación propia del investigador.

Definición Semántica y Operacional de las variables simples de Efectos Emocionales

La definición operacional de las variables continuas ordinales de la indagación con respecto a Efectos Emocionales, en esta perspectiva, se delimitan desde lo semántico y/o etimológico, centrando su aportación en la definición operacional que se plantea.

La generación en este proceso exploratorio se sustenta en el análisis de los diversos diccionarios filosóficos en los que se analizan las participaciones de los diferentes autores en la diacronía de sus aportaciones sobre cada uno de las variables seleccionadas, contribuciones que representan el antecedente previo en la construcción de las delimitaciones que se integran en este documento de tesis. Se precisa que éstas de ninguna manera son constructos acabados y definitivos, en su operacionalización, queda dispuesto para las mejoras que la comunidad epistémica pueda realizar en torno a este proceso y sus definiciones.

Tabla 4. Definición Semántica y/o Etimológica y operacional de las variables continuas ordinales de Efectos Emocionales.

Variable	Definición Etimológica y/o Semántica	Definición Operacional
Aceptación	Del lat. tardío <i>acceptatio</i> , -onís.	Acto del intelecto que realiza el sujeto en el que asiente de un modo necesario a los principios evidentes por sí mismos y al rechazo de las contradicciones en la aprehensión del hecho.
Esperanza	Del lat. 'sperāre' anhelo y 'anza' de acción.	Virtud del ser particular que lo conduce a la perspectiva de adquisición de un bien con probabilidad de alcanzarlo, futuro goce de algo que puede producir deleite.
Cariño	Cf. lat. <i>Carēre</i> , carecer, arag. <i>Cariño</i> , nostalgia.	Proceso afectivo que genera el sujeto en su relación personal con el Otro, a partir de lo que recibe de manera genuina, sin distorsiones.
Realizado	De <i>real</i> ¹ e -izar, Participio-zado	Proceso de vinculación objetiva donde se resalta aquello que se ha integrado de manera positiva y le permite percibir satisfacción por haber logrado cumplir aquello a lo que se aspiraba.
Respetado	Del lat., <i>respectus</i> . Formado por el prefijo <i>re-</i> y <i>spectrum</i> , aparición, derivado de <i>specere</i> , mirar.	Actitud del ser particular en la que se destaca la moderación y la templanza, que lo lleva a la comprensión, frente a las opiniones contrarias, produciendo en las relaciones interindividuales, la aceptación de los Otros.

Receptivo	Formado por el prefijo <i>re-</i> , hacia atrás, de nuevo, el verbo <i>capere-</i> , capturar, más el sufijo <i>-tivo</i> , relación activa o pasiva	Actividad cognoscitiva del sujeto en la que se apropia y comprende las emociones del Otro, inmersión en sí mismo para encontrar la comprensión del saber.
Inspirado	Del lat., <i>inspiratio</i> ; y del verbo <i>inspirare</i> .	Manifestación del ser humano que se produce por estímulos externos que desencadenan la realización de ciertos actos cotidianos, a niveles superiores.
Interesado	Se compone como participio del verbo activo transitivo <i>interesar</i> y del sufijo <i>ado</i> , que indica acción y resultado de.	Cualidad del ser particular al valorar objetivamente la relación integral con quienes interactúa, participando afectivamente en su desarrollo.
Sobresaltado	Palabra yuxtapuesta, formada con la palabra <i>sobre</i> y también <i>salto</i> , y el sufijo <i>ado</i> .	Conducta espontánea del sujeto que se produce por sensaciones extrínsecas no esperadas
Curioso	Del lat., <i>curiosus</i> . Más el sufijo <i>-osus</i> , abundante en.	Habilidad del individuo para orientar las acciones que realiza cotidianamente en la exploración de los objetos que lo rodean, particularmente en el conocer.
Entretenido	Del fr. <i>entretenir</i> mantener juntos.	Actitud diferente del sujeto ante situaciones que requieren de soluciones momentáneas positivas, su principal elemento lo encuentra en su carácter.
Pasmado	Del fr. ant. <i>pasmer</i> .	Manifestación conductual del individuo, en la que en apariencia el foco y campo atencional, es mantenido con esfuerzo, debido a factores de distracción.
Inquieto	Del lat. <i>inquiētus</i> .	Habilidad del sujeto que muestra en sus interacciones, objetividad en la búsqueda de lo nuevo.
Aborrecimiento	Del lat., tardío <i>abhorrescēre</i> , alejarse, apartarse, evitar.	Actitud del ser humano de responder a un estímulo externo de manera negativa, al externar una reacción ante lo que le afecta.
Aburrir	Del lat. <i>Abhorrēre</i> .	Difícil de tolerar, que causa terror alguna cosa o alguien.
Terrible	Del lat. <i>terribilis</i> .	Reprobar, no asentir a algo.
Desaprobado	De <i>des-</i> y <i>aprobar</i> . Del lat. mediev.	Que no cree o afecta no creer.
Escéptico	<i>scepticus</i> , y este del gr. <i>σκεπτικός</i> <i>skeptikós</i> ; propiamente 'pensativo, reflexivo'.	Perplejo, irresoluto, que tiene dificultad para decidirse.
Indeciso	De <i>in</i> y el lat. <i>decīsus</i> 'decidido'.	Dejarse dominar por afectos, pasiones o vicios, caer de ánimo, rendirse en las adversidades y contratiempos.
Abandono	Del fr. <i>abandonner</i> , y este del germ. <i>*banna</i> 'orden'.	Causar arrepentimiento o dolor, tener determinado peso, sentimiento o dolor interior que molesta y fatiga el ánimo.

Pesar	Del lat., <i>pensāre</i> .	Vano, sin fruto, malogrado, Falta, carencia o ausencia de alguna cosa o persona que se echa de menos.
Vacío	Del lat., <i>vacīvus</i> .	No hacer caso de algo o de alguien, o tratarlos como si no merecieran atención.
Ignorado	Del lat., <i>ignorāre</i> .	Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente
Vulnerable	Del lat., <i>vulnerabīlis</i>	Que no tiene potencia para realizar alguna acción por un factor ajeno.
Impotente	Del lat., <i>impōtens, -entis</i> .	Miedo muy intenso, método expeditivo de represión
Terror	Del lat., <i>terror, -ōris</i> .	Defectuoso o necesitado de seguridad Causar impresión en el ánimo o en alguna facultad anímica, como la fantasía, la atención, mover o excitar en el ánimo alguna pasión o sentimiento, frecuentemente doloroso; afligir, atormentar el ánimo.
Inseguro	Del lat., <i>In-no</i> , sin y <i>securus</i> -tranquilo, seguro	Abatir el orgullo y altivez de alguien, herir el amor propio o la dignidad de alguien.
Herido	Del lat., <i>ferīre. ferī(re)</i> , 'golpear'	Bajar al suelo, aterrorizado causar en extremo miedo
Humillado	Del lat., tardío <i>humiliāre</i> .	Causar espanto, dar susto, infundir miedo.
Aterrado	Del lat., <i>terrēre</i> .	Movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien
Espantado	Del lat., vulg., <i>expaventāre</i> , y este del lat., <i>Expavēre</i> , temer, asustarse.	Dar indicios de ir a sufrir algo malo o dañino, dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien.
Enojo	Del lat., vulg., <i>Inodiār</i> , enfadar.	Antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea.
Amenazado	Del lat. vulg. <i>minacia</i> , y este der., del lat. <i>mina</i> .	Causar asco o hastío, aguantarse, sufrir con paciencia algún contratiempo inevitable.
Odio	Del lat. <i>odium</i> . gr. (sust.), 'odio' <i>μῖσος-mīs</i> , misoginia.	Violencia o agresividad, persona muy irritada y colérica
Fastidio	Del lat. <i>fastidium</i> .	Falta de comodidad sentimental
Furia	Del lat. <i>furia</i> ., verbo <i>furere</i> 'enfurecese'.	o impedimento para el libre movimiento del cuerpo, originada por algo que lo oprime o lástima.
Molestia	Del lat. 'molestus'-moles que significa masa, peso, carga, esfuerzo, dificultad	Difícil de tolerar, que causa terror alguna cosa o alguien.

Fuente: Realización del investigador.

Las Técnicas

La recopilación de datos fue a través de la red social Telegram, el estudiante al inicio de la clase tomaba asistencia por medio de un bot programado con el algoritmo de los mapas emocionales, el bot solo le pregunta cómo se siente y el tenía que escoger el Emoji correspondiente y esto lo llevaba a través del mapa emocional según su sentir. Los Emojis estaban mostrados estratégicamente en los extremos estaban alegre y sorpresa, y en el centro los Emojis que son de riesgo como disgusto, miedo, tristeza e ira. Ejemplo el bot pregunta: ¿Cómo te sientes hoy? Si el alumno escoge ira, la segunda pregunta era ¿En qué forma te sientes enojado? El bot le daba dos posibles respuestas, Terror o Inseguro dependiendo la respuesta le muestra la tercera pregunta si selecciona con terror, el bot le pregunta es porque te sientes herido o humillado, y después un mensaje de ánimo y despedida, así de esta forma el alumno sigue un mapa emocional cuantificado con un valor que es medible y es confiable cuando esa interacción es frecuente.

Cada respuesta del alumno se guarda una base de datos en columnas, una línea de respuesta contiene el número de lista, grupo, fecha y dependiendo como se sintió en esa interacción aparece un valor en la columna de la emoción. Ver Figura 3

Sujetos	Numero d	Grupo	Alegre	Sorpresa	Disgusto	Miedo	Triste	Ira
924	24	11	1	0	0	0.00	0 4.50	5.00
962	24	11	1	0	0	0.00	0 3.50	5.00
1032	24	11	1	0	0	0.00	0 5	5.00

Figura 3. Recogida de datos

El algoritmo se desarrolló en un software de programación orientado en gráficos en línea en el cual se utilizaron condicionantes para poder llevar a través de las ramificaciones del mapa emocional las respuestas según la interacción del estudiante y de esa forma facilitar, y optimizar la utilización de la API, El mapa emocional se desarrolló basándose en la rueda de las emociones del Plutchick

(Buschiazzo, Las emociones, 2012) y de todas las emociones mostradas se buscaron las que representaban un sentimiento fuerte y uno débil que se mencionan como diadas primarias y diadas terciarias.

El puntaje se estableció dándole un punto a los Emojis iniciales, después de este se presenta el factor interno con un puntaje de tres y el factor externo representado por dos esto para diferenciar de mayor a menor el sentimiento y por último el nivel de sentimiento representado con un 1 o un .05 así de esta forma al observar y procesar la información en la base datos se puede leer matemáticamente el patrón emocional.

La Entrada al Campo

El trabajo de campo de la investigación se llevó acabo en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 4 en la ciudad de Lerdo Durango, en alumnos de Educación Media Superior de Segundo y Sexto Semestre de la carrera de Laboratorio y de Programación respectivamente del turno matutino.

Se presentó la propuesta de trabajo a las autoridades y el objetivo del mismo obteniendo la autorización y la participación de los siguientes departamentos, tales como orientación educativa, servicios escolares y servicios docentes para poder muestrear y dar validez a la investigación.

Los resultados los observaron el departamento psicopedagógico y directivos. Afortunadamente se detectó la situación de un alumno del grupo 11 de programación que pudo atenderse y ayudarle académicamente

En la elección de los grupos se propuso escoger uno de semestre inicial y uno de último semestre para observar que tipo de emociones expresan y si hay objetividad en la utilización de la API. La dinámica del uso de la aplicación y la interacción docente alumno fue fluida y se observó el dinamismo del uso en forma no presencial.

El Levantamiento de Datos

La aplicación de la investigación se realizó con el grupo 2A de laboratorio clínico de segundo semestre con una frecuencia de cuatro clases a la semana en la materia de química y con el grupo 11 de sexto semestre con una frecuencia de dos clases a la semana en la materia de programación, ambos grupos del turno matutino y un total de 50 alumnos matriculados por cada grupo. Se tuvo que tener una capacitación inicial para explicar la utilización y dinámica de uso de la API además para que pudieran observar las opciones de preguntas del bot. El bot tenía el propósito de pasar lista e interactuar con la parte emocional del estudiante.

Los alumnos estuvieron interactuando con la API durante el periodo del mes de febrero a junio del 2021 y se pudieron recopilar 1044 respuestas en total, excluyendo aquellos que se ausentaron en diferentes días de clases.

El Planteamiento Sustentante de la Investigación

La Operacionalización del algoritmo para la detección de los Efectos Emocionales muestra la probabilidad de abordar los caminos multidimensionales para la atención y posible solución de este fenómeno, desde la manera en que está siendo tratado y abordado, deja de lado su atención integral. En esta relación y su tratamiento, se contiene la utilidad del algoritmo creado para esta investigación, el que a través de la integración de los Emojis para su utilización por los alumnos de este nivel educativo en el que se indaga y las dificultades que enfrentan en la detección de las percepciones emocionales cotidiana a la que enfrentan. Ver ilustración 7.

Por lo que, a partir de la utilización de esta aplicación, el proceso de la indagación trata de explicitar las diferentes interacciones y dimensiones que los integran, se trata de abordar los diversos matices y orientaciones específicas, lo que permite mostrar el *qué* de éstos caminos y el *cómo* se refieren desde la perspectiva de los estudiantes del nivel de educación media superior.

Ilustración 7. Esquema Analítico de la Investigación.

Tesis Central

Si los docentes identifican de manera oportuna el estado emocional con el uso de la aplicación @BEmoji entonces, potencializarán la detección y probable atención a los efectos emocionales de los alumnos de educación media superior.

Hypóthesis de trabajo y contrastación en la investigación

H₁: En alguna medida las variables que caracterizan el uso de los Emojis, están necesariamente vinculados con la detección de las variables de los Efectos Emocionales.

H₂: Cuando menos alguno de los sentimientos que se presentan en el uso de los Emojis, explican objetivamente los Efectos Emocionales que presentan en su vida cotidiana los estudiantes de Educación Media Superior.

H₃. Algunas de las características de los Efectos Emocionales, se relacionan con la Perspectiva Psicológica de la demarcación residual del uso de los Emojis.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y LECTURA DE DATOS

En este capítulo, se analizan sin excepción, todos los elementos de cada uno de los niveles de tratamiento, para extraer de ellos, aquellos que –por concordancia o diferencia–, resulten significativos y pertinentes en la explicación del fenómeno.

En este proceso, en este primer momento, se lleva a cabo el análisis y lectura de datos, actividad que se realizó con los grupos focalizados en el estudio. Por lo que se integran aquellos elementos medidos, que en la parte exploratoria, muestran mayor y menor variabilidad y consistencia en los resultados obtenidos.

Se explican los hallazgos individuales y grupales que se detectan en la operacionalización del algoritmo utilizado en este proceso indagatorio, detectando las variables relevantes que explican el objeto de estudio en relación a la utilidad que se detecta.

Hallazgos Individuales

Se muestran aquellos elementos encontrados en el Grupo 11 de la Carrera de Programación que se realiza en el turno matutino. Se infiere que el Emoji Tristeza, particularmente en el Sujeto 24, en función de los datos analizados, muestra la frecuencia de interacción con la API 3 veces, en el que el Factor de sentimiento fue dos veces interno y uno externo, fueron pocas interacciones pero el indicador se mostró en un periodo de tres semanas sin cambiar el Emoji que selecciono en su intervención que solo fue tristeza. Ver figura 4.

Como se observa en la figura, algunas calificaciones están reportadas en blanco, en los parciales. La detección de este indicador, dio origen a la realización de la entrevista con él, en ella se le pregunto en torno a ¿Por qué no atendía las clases en línea? Encontrando el referente objetivo, de que en casa solo había una computadora y que la usaba su hermano la mayor en gran parte del tiempo porque es de él, por lo que se le dificultaba para conectarse. En relación a la ventaja de la aplicación, se detectó en tiempo y forma, la problemática que enfrentaba el

estudiante, dando respuesta a esta situación, por lo que, se le dio oportunidad de tomar clases presenciales y en línea en la escuela y se le facilitaron los medios para conectarse. En la detección de la fuente que originaba La Tristeza, como referente seleccionado, se dejó de lado la subjetividad de la interpretación de que sucedía con el estudiante.

Sujetos	Numero d.	Gpo	Alegre	Sorpresa	Disgusto	Miedo	Triste	Ira
924	24	11	1	0	0	0.00	0 4.50	5.00
962	24	11	1	0	0	0.00	0 3.50	5.00
1032	24	11	1	0	0	0.00	0 5	5.00

Figura 4. Hallazgos Individuales.

El hallazgo individual en relación al Emoji *Ira*, se observa al Sujeto 41, que se muestra en la figura 5, la frecuencia de interacción con la API (15 veces) escogió 3 veces el Emoji *Ira*, que en la exploración se define Los Emojis como algoritmo instrumental para detectar los Efectos Emocionales en la operacionalización de las redes sociales por los alumnos del CBTIS4 de Cd. Lerdo, Dgo refiere a un sentimiento de riesgo, factor que fue seleccionado 2 veces por el estudiante fue interno (Fi) y uno externo (Fe).

La totalidad de interacciones, en el caso de este participante fue la siguiente: Alegría 11 veces (Fi=5), Disgusto 1 vez (Fe=3.5), Ira 3 veces (2Fi=5 y 1Fe=3.5). Sus calificaciones no mostraron una deficiencia, mas sin embargo el Emoji ira no represento riesgo contrastándolo con el Emoji alegría que es el que más se seleccionó.

1	Numero d.	Gpo	Alegre	Sorpresa	Disgusto	Miedo	Triste	Ira
115	41	11	1	5	1	0	0.00	0
256	41	11	1	5	1	0	0.00	0
302	41	11	1	5	1	0	0.00	0
379	41	11	1	5	1	0	0.00	0
401	41	11	1		0	0	0.00	3.50
449	41	11	1	5	1	0	0.00	0
490	41	11	1	5	1	0	0.00	0
536	41	11	1	5	1	0	0.00	0
589	41	11	1	5	1	0	0.00	0
699	41	11	1		0	0	0.00	5
706	41	11	1		0	0	0.00	5
899	41	11	1	5	1	0	0.00	0
963	41	11	1	5	1	0	0.00	0
1004	41	11	1	5	1	0	0.00	0
1017	41	11	1		0	0	3.50	3.00

Figura 5. Interacción del alumno con el algoritmo propuesto. Emoji Ira.

Lo que se manifiesta en relación al Emoji *Tristeza*, particularmente lo mostrado por el Sujeto 18, mismo que se plantea en la Frecuencia de interacciones 11 veces, lo que destaca de este alumno es que nunca escogió alegría o sorpresa, su tendencia mayormente fue hacia la tristeza con 7 interacciones ($F_i=4$) y ($F_e=3$) y enseguida en orden descendente fue el miedo con 2 interacciones ($F_i=2$), sus calificaciones no se muestran reprobatorias más sin embargo si son bajas. Ver la figura 6.

1	Numero d.	Gpo	Alegre	Sorpresa	Disgusto	Miedo	Triste	Ira
166	18	11	1		0	0	0.00	4
261	18	11	1		0	0	3.50	5.00
359	18	11	1		0	0	0.00	5
390	18	11	1		0	0	0.00	5
474	18	11	1		0	0	0.00	4
523	18	11	1		0	0	0.00	4.50
713	18	11	1		0	0	3.50	5.00
765	18	11	1		0	0	3.50	5.00
897	18	11	1		0	5	3.00	0
946	18	11	1		0	0	4.50	4
1006	18	11	1		0	0	4.50	4

Figura 6. Interacción del alumno con el algoritmo propuesto. Emoji Tristeza.

En la lectura de los resultados encontrados en el Grupo 2 “A” de Laboratorio Clínico, en el turno matutino, se observa el Emoji Tristeza, en el que se infiere que el Sujeto 48, presenta la frecuencia de interacciones con 16 veces, en el estudiante se muestra que escogió triste, en 10 oportunidades con factor de ($F_i=6$)

y ($F_e=4$), el segundo Emoji que escogió fue disgusto en 4 ocasiones con factor de ($F_i=1$) y ($F_e=3$), alegría y miedo solo las selecciono una vez.

En función de los análisis realizados, se observa el Emoji Disgusto, en el que el Sujeto 25 sustenta la frecuencia de interacciones, del alumno con número de lista 25, fue 12 veces, se observa que escogió 7 veces disgusto que se refiere a su función, es expulsión o rechazo y su definición es la repugnancia producida por algo que incita al vómito, es desagradable y aversivo.

Hallazgos de Grupo

Se observa que la *alegría* es un sentimiento con mayor percepción emocional del grupo y no representa riesgo, aunque existen otras emociones de riesgo, el segundo con mayor puntuación es el disgusto con 161 frecuencias y esta emoción representa repugnancia hacia algo desagradable, su afrontamiento aleja al individuo de un estímulo que puede ser dañino. La tercera emoción seleccionada, como se percibe en el grupo del presente análisis, refiere a la tristeza con 107 frecuencias, atributo que se precisa como el estado natural o accidental de aflicción, autocompasión, melancolía, desesperanza o duelo ante una pérdida.

Se observa en las diadas secundarias de R. Plutchik, la combinación de disgusto y tristeza, representando el sentimiento de desesperación y este indicador, si se observa, en las dos graficas son similares, partiendo tal vez, por la situación de la pandemia que estamos viviendo.

Grafico 1 Mostración de percepciones emocionales colectivas. Grupo 2"A".

En el gráfico 2, se observa al Grupo de 6 "A" de Programación y muestra que tuvieron mayor interacción en la emoción *alegría* con 600 veces y en seguida fue disgusto con 168 y en tercer lugar fue la tristeza con 110.

Sentimiento grupal 6A Grupo 11 Programación

Gráfico 2. Grupo de 6 "A". Hallazgos encontrados.

Hallazgos por emoción.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

En el capítulo de Conclusiones, se presentan los elementos relevantes encontrados en la investigación, las cuales se disponen en función del diseño, los niveles y los procesamientos estadísticos que se utilizaron. En relación al presente capítulo, se observan variables simples semejantes, en función de las diferencias que se exploraron a partir del Universo, Población y Muestra focalizada. Variables que se muestran minuciosamente, en este capítulo de conclusiones de la investigación.

Se concluye, en relación a los antecedentes aportados, y en función de la prueba lógica, que los hallazgos que se muestran relevantes en la investigación, en relación a las aportaciones de los estudiantes del nivel de educación media superior, sujetos investigados, aquellos que son concordantes al *Uso de los Emojis como factor Instrumental en la detección de los Efectos Emocionales*.

En función de este acercamiento estadístico, se confirma la correspondencia relacional explícita en un primer momento, y a partir de las respuestas de los sujetos focalizados, se observan las variables que muestran en el referente de frecuencias de uso, aquellas que en mayor medida son seleccionadas en la aplicación a la que tuvieron acceso en la sincronía de esta exploración efectuada en relación a este fenómeno en estudio.

En la descripción de los hallazgos encontrados en la exploración a partir del diseño y aplicación del instrumento, Algoritmo @BEmoji, de la captura de los datos recabados en la aplicación y del procesamiento estadístico realizado, se demuestran en este capítulo de conclusiones y discusión, la constatación objetiva de los elementos, que en primer lugar, se plantearon en el Origen de la

Problemática –Capítulo 1– y en el Diseño Metodológico –Capítulo 3–, específicamente en el apartado de Planteamiento Sustentante de la Investigación.

Las contribuciones que los autores, investigadores y teóricos han producido en relación al objeto de estudio que se indaga, *Los Emojis y Los Efectos Emocionales*, son colaboraciones que la sociedad ha incorporado a través de la evolución de su progreso intelectual, y continúan siendo expresadas en el campo de la práctica docente y en su relación con el ámbito social, como elementos conceptuales que no han conseguido orientación e intencionalidad de cambio y trascendencia en las escuelas y particularmente, en las aulas; espacio en donde se procesa la transferencia de contenidos y donde se manifiesta la realidad de la integración del uso de los símbolos *Los Emojis* y su manifestación en los *Efectos Emocionales* de los alumnos y alumnas que transitan por este nivel del Sistema Educativo Mexicano.

En el modelo educativo vigente, el uso de las emociones es referido de forma limitada, ya que se considera en El Programa Construye T, que el aprendizaje socioemocional, que se refiere a la capacidad del joven para enfrentar de manera positiva y asertiva los distintos riesgos a los que se enfrenta por su edad, su contexto familiar, su condición socioeconómica y las vicisitudes de la vida en general (SEP, 2020). El Programa busca incidir directamente en la educación integral de los estudiantes del nivel medio superior y, de manera indirecta, en la prevención de conductas de riesgo, tales como la violencia, las adicciones o el embarazo no deseado, que pueden truncar su trayectoria educativa.

En este proceso exploratorio, la discusión se centra en la **dicotomía de perspectar** los hallazgos encontrados, hacia una visión multidimensional, desde la perspectiva de los estudiantes de educación media superior, que abra a nuevos horizontes de atención sobre los efectos emocionales, o caso contrario, se continúe solo con el discurso de éstos en cuestiones de “estrategia integral” que busca prevenir

conductas de riesgo, reducir la violencia escolar, y empoderar a los jóvenes para que tomen decisiones de manera asertiva y responsable, con la atención superficial y simulada de los contenidos que ofrece el plan y programas de estudio en este nivel educativo.

Las propuestas en relación a las dimensiones focalizadas en esta investigación, son elementos objetivos del fenómeno que se indaga, a la vez que, parciales en lo que a la realidad educativa se refiere, ya que es solo una parte de la realidad que se explora. La mostración de estas dimensiones, está en función directa de las aportaciones y perspectivas de los estudiantes del nivel de educación media superior.

En tanto se reconozca tal aportación y perspectiva por quienes interactúan con la transferencia –sujetos educativos–, los planos de crecimiento intelectual se apropiarán, en una dinámica interactiva y potencializadora entre los sujetos, las dimensiones mostradas, y el contexto de la transformación en relación a los hallazgos encontrados a partir de la aplicación del Algoritmo @BEmoji.

El uso y aplicación del Algoritmo @BEmoji constata la manera objetiva de enfocarse en atender los Efectos Emocionales del estudiante en tiempo real, a partir de la instalación en su dispositivo electrónico y el uso cotidiano de la aplicación al seleccionar el Emoji que caracteriza su emoción al momento.

En base a los sucesos de indisciplina de estudiantes o comportamientos de riesgos detectables por el docente, se pudo analizar estadísticamente el patrón del mapa emocional y la frecuencia con la que interactuó en determinado Emoji, y de esta forma el fenómeno observable pudo describirse para la selección de estrategias hacia los estudiantes.

Se observa que los Emojis son de gran utilidad para poder cuantificar patrones de riesgos, con esto se genera un acercamiento a lo social con una herramienta para

prevenir situaciones de peligro en los sujetos focalizados, utilizando los efectos emocionales desarrollados en el Algoritmo @BEmoji.

La constante acumulación de registros de efectos emocionales de los sujetos investigados ayuda a la intervención oportuna para la atención y búsqueda de estrategias en los estudiantes y puedan transitar académicamente de una forma más segura en su actuar académico, Normalmente los estudiantes forman parte de la estadística negativa hasta cuando se reportan sus calificaciones y tener en tiempo y forma datos de sus habilidades socioemocionales evita las reacciones.

Formar un cumulo de datos emocionales de los estudiantes, sirve para investigar la realidad en la cual viven, también tener un panorama del andar académico de los alumnos y la vez esta librería de datos puede servir para futuras investigaciones.

Otra de las conclusiones es que se observó que el algoritmo por medio del Bot @BEmoji en redes sociales sirvió como una salida de las expresiones emocionales en forma natural de los estudiantes, dándonos cuenta de que si se ha modificado el comportamiento social de los jóvenes y que para ellos es más fácil socializar en forma virtual.

Se observó que los sujetos investigados en forma grupal existe una tendencia hacia la alegría y que es una forma óptima de sentimientos, esto facilito la detección oportuna debido a que cuando existe un sentimiento negativo como tristeza, disgusto, ira o miedo, se observa inmediatamente el cambio de efectos emocionales en forma individual, de esta manera se puede generar alertas para que los departamento involucrados en la atención académica y psicológica puedan detectar en tiempo real situaciones de riesgos en los estudiantes.

Bibliografía

- Ávila-Toscano, J. (2009). REDES SOCIALES, GENERACIÓN DE APOYO SOCIAL ANTE LA POBREZA Y CALIDAD DE VIDA. *REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOLOGÍA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA*, 65-73.
- Barbieri, F. (2017). Machine Learning Methods for Understanding Social Media Communication: Modeling Irony and Emojis. *Departament DTIC*, 144.
- Barbieri, F., Ballesteros, M., & y Saggion, H. (2017). Are Emojis Predictable? *TALN Group*, 7.
- Barhona, A., Suarez, E., & Rheinberger, J. (2011). *Darwin el arte de hacer ciencia*. Mexico D.F: Universidad Nacional Autonoma de Mexico .
- Buschiazzo, A. (2012). Las emociones. *Newsletter del Centro de Estudios*, 4.
- Buschiazzo, A. (2012). Las emociones. *Newsletter del Centro de Estudios*, 4.
- Butts, T. (2007). Handling Anger In Mediation Concept and Strategies. *Portularia*, 17-38.
- Cantamutto, L., & Vela Delfa, C. (2019). Emojis frecuentes en las interacciones por WhatsApp: estudio comparativo entre dos variedades de español (Argentina y España). *Ediciones Complutense*, 171-186.
- Cantamutto, L., & Vela Delfa, C. (2020). ¿ De que color es tu corazon? El uso de los emojis en los procesos de activismo social. *DIGITOS*, 119-136.
- Castillo, C. G. (2019). Efecto de la empatía afectiva sobre el procesamiento cortical de emojis. *Pensamiento Psicológico*, 7-17.
- Cheng, L. (2017). ¿DIGO LO QUE SIENTO Y SIENTO LO QUE DIGO? UNA APROXIMACIÓN TRANSCULTURAL AL USO DE LOS EMOTICONOS Y EMOJIS EN LOS MENSAJES EN CMC. *Fonseca, Journal of Communication*, 199-217.
- Choliz, M., & Tejero Gimeno, P. (1994). NEODARWINISMO Y ANTIDARWINISMO EN LA. *Revista de Historia de la Psicología*, 13.
- Colas, P. G. (2012). Juventud y redes sociales: Motivaciones y usos preferentes. *Dossier*, 9.
- Colas, P. G. (2013). Juventud y redes sociales: Motivaciones y usos preferentes. *Dossier*, 1-9.
- Cruz-Coke, R. (2009). BICENTENARIO DE LAMARCK (1809). *Rev Méd Chile*, 137.
- Darwin, C. (1872). *The Expression of Emotions*. Londres: JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET.
- De la Torre Montaña, D. G. (8 de Mayo de 2021). Definicion de emocion . *Apuntes de clase de la Maestría en Educación Campo Práctica Educativa*. Gomez Palacio, Durango, Mexico: UPD.
- Deuticke, L. (1895). *Estudios sobre la Histeria Sigmun Freud*. Santiago, Chile: Edicion Electronica Escuela de Filosofía Universidad ARCIS .

- Díaz, J., & Flores, E. O. (2001). LA ESTRUCTURA DE LA EMOCIÓN HUMANA: UN MODELO CROMÁTICO DEL SISTEMA AFECTIVO. *Salud Mental*, 20-35.
- Evans, V. (2016). Cognitive Linguistics. *NEWGEN*, 283-300.
- García, A., López-de-Ayala, M., & B., C. (2013). Hábitos de uso en Internet y en las redes sociales de los adolescentes españoles. *Comunicar*, 195-204.
- González Alanís, A. H. (01 de Enero de 1977). Evolución y Construcción de la Metódica. *Evolución y Construcción de la Metódica*. Saltillo, Coahuila, México: FCEyH.
- González Martínez, P. (2014). TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DEMAESTRÍA EN TECNOLOGÍA DE CÓMPUTO. *INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL*, 120.
- Gordo-López, A. (1999). LA CIBERPSICOLOGÍA: IN/DISCIPLINA CIBERCULTURAL. *Revista AVEPSO*, 29-50.
- ICOM. (2019). *Manual de Redes Sociales para los comités del ICOM*.
- INEE. (DICIEMBRE de 2015). *INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA EN EL EJE DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA DESERCIÓN ESCOLAR EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR*. Obtenido de ESTUDIO SOBRE LOS PRINCIPALES RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LA:
<https://www.inee.edu.mx/portalweb/suplemento12/prevencion-y-atencion-al-abandono-escolar-en-ems.pdf>
- INEGI. (2013). *Estadística de suicidios de los Estados Unidos Mexicanos 2011*. Aguascalientes Mexico: INEGI.
- Jiaxin, A., Tian, L., Yifei, T., & Pengyi, Z. (2018). Factors Influencing Emoji Usage in Smartphone Mediated Communications. *Springer International Publishing AG*, 423-428.
- Kaye, L., Malone, S., & Wall, H. (2017). Emojis: Insights, Affordances, and Possibilities for Psychological Science. *CellPress Trends In Cognitive Science*, 66-68.
- Kelley, D. (2016). Modeling Emotions in a Computational System. *Springer*, 14.
- Kun, Y., & Yansheng, M. (2020). Como hacer cosas con emojis: las funciones pragmáticas de Emojis en la interacción profesor-alumno a través de Wechat. *Sinologia Hispanica*, 51-70.
- Lainer, J. (2018). *Ten Arguments for Deleting Your Social Media Account Right Now*. EUA : XcUiDi Epublibre .
- LANIER, J. (2014). ¿Quién controla el futuro? *Mediaciones sociales*, 173-175.
- Madariaga, C., Sanandrés, E., & Quintero, S. (2013). Estudio de redes sociales en contextos de desastres: una aproximación al concepto. *Barranquilla, Colombia: Ediciones CUR*, 68-90.
- Martell, L. (2014). Explicar a la comunicación desde la Teoría de la evolución. *Convergencia*, 7.
- Martín-del-Campo, A., González, C., & Bustamante, J. (2013). El suicidio en adolescentes. *ELSEVIER*, 200-209.

- Martín-Mora Parra, G. (2017). Caracterización de los usos y funciones de los emojis en la comunicación mediada electrónicamente. *Dehesa*, 541.
- Montenegro Díaz, J., & Hermenegildo Beltrán, E. (2018). Características del uso de emojis en la comunicación por el chat. *Hamut'ay*, 36-52.
- Moscovici, S. (1961). El Psicoanálisis, su imagen, su audiencia. *Prefacio de D. Lagache, París, Presses*, 652.
- Novak, P. K., Smailović, J., Sluban, B., & and Mozetič, I. (2015). Sentiments of emojis. *PLoS One*, 36.
- Orlowski, J. (Dirección). (2020). *Dilema de las redes sociales* [Película].
- Palacio, P., & Madariaga, C. (2007). Psicología Social Aplicada y Análisis de Redes Sociales (ARS). *ResearchGate*, 16.
- Peña-Cheng, L., Resendiz López, D., Cabello Cervantes, M., Valencia Pérez, L., & Díaz Nieto, E. (03 de Septiembre de 2019). *La inteligencia social una competencia profesional para el futuro. Caso emojis en teléfonos inteligentes*. (L. Peña-Cheng, Intérprete) CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA, CIENCIA Y SOCIEDA, MADRID, ESPAÑA.
- Plutchick, R. (2003). Emotions and Life. En R. Plutchick, *Perspectives From Psychology, Biology, and Evolution* (pág. 383). EE.UU.
- Resina de la Fuente, J. (2007). Ciberpolítica, redes sociales y nuevas movilizaciones en España: el impacto digital en los procesos de deliberación y participación ciudadana. *Mediaciones Sociales*, 143-164.
- RIMÉ, B. (2012). *LA COMPARTICIÓN SOCIAL DE LAS EMOCIONES*. Paris: DESCLÉE DE BROUWER.
- Rosa, E., & Martínez, D. (04 de Agosto de 2016). *Ciencia Cognitiva*. Obtenido de Ciencia Cognitiva: <http://www.cienciacognitiva.org/?p=1316>
- Rouquette, M. (2010). La teoría de las representaciones sociales hoy: esperanzas e impases en el último cuarto de siglo (1985-2009). *Polis*, 8.
- SAMPIETRO, A. (2019). Cómo hacer palabras con emojis: sustitución y enfatización visual de vocablos en WhatsApp . *Digital REDD*, 1-33.
- Scherer, K., & Ekman, P. (2009). *Google Books*. Obtenido de Approaches to Emotion: <https://books.google.com.mx/books?id=k0mhAwAAQBAJ&lpg=PA197&ots=kY-eMTIEYT&dq=plutchik%201980%20pdf&lr&pg=PA207#v=onepage&q&f=false>
- SEP. (01 de Enero de 2020). *Programa Construye T Guia del Estudiante Secretaria de Educación Pública 2020 SEMS*. Obtenido de <https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/programa-construye-t-4598#documentos:www.gob.mx/sep>
- TYLER, A., & EVANS, V. (2001). RECONSIDERING PREPOSITIONAL POLYSEMY NETWORKS:. *Language, volume 77 Number 4*, 724-765.

Valdés-Villanueva, L. (1978). SIGNIFICADO, FUERZA ILOCUCIONARIA Y ACTO ILOCUCIONARIO. *Teorema: Revista Internacional de Filosofía*, 107-130.

VANDERHOVEN, E., SCHELLENS, T., & VALCKE, M. (2014). Enseñar a los adolescentes los riesgos de las redes sociales: Una propuesta de intervención en Secundaria. *Comunicar*, 123-132.

Velenzuela, M. y. (2017). La inteligencia emocional la llave de la felicidad. *Universidad Jaume I de Castello*, 37.

APÉNDICE

Apéndice 1. Encuesta “Uso de las Redes Sociales”

- 1.- ¿Cuántos días de la semana usas redes sociales?
- a) Todos los días
 - b) 4 a 6 días a la semana
 - c) 1 a 3 días a la semana
 - d) No uso redes sociales
- 2.- ¿En cuántas redes sociales navegas?
- a) Más de 5
 - b) De 3 a 4
 - c) De 1 a 2
 - d) Ninguna red social
- 3.- ¿Qué medios utilizas para navegar en las redes sociales?
- ¿Que medio utilizas más en redes sociales?
- a) Celular
 - b) Laptop
 - c) PC fija
 - d) Otros: Café internet, _____
- 4.- ¿Cuáles son las redes sociales que manejas? Selecciona las necesarias.
- Cual red social es la que mas utilizas
- a) Instagram
 - b) Facebook
 - c) Snapchat
 - d) Twitter
 - e) Whatsapp
- 5.- ¿Cuántas horas en promedio al día navegas en las redes sociales?
- a) Mas de 5 horas
 - b) 3 a 4 horas
 - c) 1 a 2 horas
 - d) Menos de 1 hora
- 6.- De tus contactos en redes sociales, ¿A cuantos conoces?
- a) A todos
 - b) Más de la mitad
 - c) Menos de la mitad
 - d) Menos de una ¼ parte
- 7.- En whatsapp, ¿A cuantos grupos perteneces?
- b) 5 a 10 grupos
 - c) Menos de 5 grupos
 - d) Ninguno
- 8.- ¿Generalmente que haces en tus redes sociales? Selecciona solo 2 respuestas.
- a) Publicar contenidos (Fotos, videos, publicaciones)
 - b) Compartir publicaciones de otros
 - c) Ver publicaciones de otras personas
 - d) Platicar y comentar
- 9.- Tus perfiles en redes sociales los manejas de manera:
- a) Pública
 - b) Solo tus contactos pueden acceder
- 10.- ¿A qué edad te iniciaste en las redes sociales?
- a) Menos de 10 años
 - b) 10 a 12 años
 - c) 13 a 14 años
 - d) mas de 14 años
- 11.- ¿Has utilizado las redes sociales para realizar trabajos o tareas?
- a) Si
 - b) No
- 12.- ¿A quién sigues en las redes sociales? Selecciona 2 opciones
- a) Familiares
 - b) Amigos
 - c) Influencers (Cantantes, actores, deportistas, etc.)
 - d) Páginas
- 13.- ¿Has hecho compras, ventas o negocios en redes sociales?
- a) Nunca
 - b) 1 ó 2 veces
 - c) Más de 2 veces
 - d) Constantemente
- 14.- ¿Cómo consideras que las redes sociales influyen en tu vida?
- a) No influyen
 - b) Influyen poco

Apéndice 2. Mapa Emocional y variables asociadas en la exploración.

MAPA EMOCIONAL

Sorpresa

Tristeza

Disgusto

Miedo

Ira

